

CONTENIDO/CONTENTS

- 3** COMPORTAMIENTO DE *CERCOSPORA COFFEICOLA* (BERK. Y COOKE) EN PLANTACIONES DESOCADAS DE *COFFEA CANEPHORA* PIERRE EX FROEHNER BAJO SISTEMA DE FERTILIZACIÓN / *BEHAVIOR OF CERCOSPORA COFFEICOLA (BERK. AND COOKE) IN STUMPED PLANTATIONS OF COFFEA CANEPHORA PIERRE ex FROEHNER UNDER FERTILIZATION SYSTEM*
Lázaro Arañó y Carlos A. Bustamante.
- 8** RESPUESTA DE CLONES DE *COFFEA CANEPHORA* A LA APLICACIÓN DEL AZOTOBACTER EN FASE DE VIVERO / *RESPONSE OF CLONES OF COFFEA CANEPHORA TO THE AZOTOBACTER APPLICATION IN NURSERY PHASE*
Carlos A. Bustamante, Maritza I. Rodríguez y Alberto Pérez.
- 13** CIENCIA, TÉCNICA Y TRADICIÓN, ELEMENTOS DECISIVOS EN LA RECUPERACIÓN Y MANEJO DE UN CAFETAL. SIETE AÑOS DESPUÉS / *SCIENCE, TECHNIQUE AND TRADITION, DECISIVE ELEMENTS IN THE RECOVERY AND MANAGEMENT OF A COFFEE PLANTATION. SEVEN YEARS LATER*
Genovevo Grave de Peralta e Ismael Fonseca.
- 16** HETEROSIS PARA ALGUNAS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO EN CRUZAS HÍBRIDAS DE CACAO (*THEOBROMA CACAO* LIN.) / *HETEROSIS FOR SOME COMPONENTS OF THE YIELD ON COCOA (THEOBROMA CACAO LIN.) HYBRID CROSS*
Felipe Martínez, Miguel Menéndez, Carlos C. Moya, Ramón Antonio Ramos, Giglis M. Suárez, Francisco Rodríguez y José Ángel Hernandez.
- 21** INVENTARIO DE LA FLORA CIRCUNDANTE A DOS CENTROS DE BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TERCER FRENTE / *SURROUNDING FLORA INVENTORY TO TWO HUMID BENEFIT CENTERS OF COFFEE IN THE TERCER FRENTE MUNICIPALITY*
Délira Navarro, Jorge Luis Ramajo, Rosa Iris García y Cerisnelda Ginarte.
- 26** RESPUESTA EN RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS DEL CACAO (*THEOBROMA CACAO* LIN.) A LA IRRIGACIÓN SUBTERRÁNEA, BAJO CONDICIONES DE PRODUCCIÓN / *RESPONSE IN AGRICULTURAL YIELDS OF THE COCOA (THEOBROMA CACAO LIN.) TO THE UNDERGROUND IRRIGATION, UNDER PRODUCTION CONDITIONS*
Pedro Ochoa, Yannolis Matos Pablo Clapé y Ángel Columbié.
- 31** REGENERACIÓN DE PLANTAS A TRAVÉS DE LA EMBRYOGENESIS SOMÁTICA EN TRES HÍBRIDOS ETÍOPES (ABA BUNA, GHAWE Y MCH₂) DE *COFFEA ARABICA* / *PLANT REGENERATION THROUGH SOMATIC EMBRYOGENESIS IN THREE ETHIOPIAN COFFEA ARABICA HYBRIDS (ABA BUNA, GHAWE AND MCH₂)*
Ramón Antonio Ramos, T. Wondyifraw, Felipe Martínez, G. Endale, T. Alemayehu and A. Zerihun.
- 39** EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE INFESTACIÓN POR BROCA EN ÁREAS CAFETALERAS / *EVALUATION OF SAMPLING METHODS TO DETERMINE THE INFECTION INDEX FOR COFFEE BERRY BORER IN COFFEE AREAS*
Yojana Rodríguez, María Esther González, Francisco Simón, M. García y Luis Vázquez.
- 44** FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ASOCIADO CON PINO EN LA ALTIPLANICIE DE PINARES DE MAYARÍ / *TECHNICIAN-ECONOMIC FEASIBILITY OF THE PRODUCTION OF COFFEE ASSOCIATED WITH PINE IN THE PLATEAU OF PINARES DE MAYARÍ*
Eliosmar Vázquez, Guillermo Molina Wilfredo Díaz y Rafael Camejo.
- 50** ESTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVARES HÍBRIDOS DE CACAO EN LA REGIÓN DE BARACOA / *STABILITY TO THE HYBRID COCOA CULTIVAR PRODUCTION IN THE BARACOA REGION*
Felipe Martínez, Mario Varela, Carlos C. Moya y Eliosmar Vázquez.

Carta del Director

Estimados lectores:

La Revista Café Cacao se ha estado publicando desde 1998 de forma ininterrumpida hasta 2007; divulgando los resultados de estos cultivos.

Las dificultades económicas del país impidieron la edición de la publicación en el 2008 y el 2009.

Reiniciamos la publicación de la revista con el volumen 9 del 2010, con el compromiso de mantener la frecuencia inicial de dos números anuales.

Ofrecemos disculpas por las molestias que esta situación les haya ocasionado.

Fraternalmente,

Inv. Aux. Felipe Martínez Suárez.
Presidente Comité Editorial

Comité Editorial

Presidente:

Inv. Aux. Felipe Martínez Suárez

Miembros:

Dr. C. Carlos A. Bustamante González

Dr. C. Pascual Caro Cayado

Dr. C. Ciro Sánchez Esmoris

M. Sc. Délira Navarro Ocaña

Traductora:

Aracelis Álvarez Bello

Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba. C.P. 92 700

Teléfonos: (53-22) 56 6229 y 56 6432

Telefax: (53-22) 56 6432

E-mail: dirección@ecicc.ciges.inf.cu

Árbitros

Dr.C. Carlos A. Bustamante González

Dr.C. Wilfredo Díaz Hernández

Dr.C. Pascual Caro Cayado

Dr.C. Ciro Sánchez Esmoris

M.Sc. Délira Navarro Ocaña

M.Sc. Ramón Antonio Ramos Navas

M.Sc. Isidro Fernández Rosales

M.Sc. Maritza I. Rodríguez Castro

M.Sc. Genovevo Grave de Peralta Hechavarría

M. Sc. Jorge Luis Ramajo Destrades

M.Sc. Rolando Viñals Núñez

M.Sc. Mario de Jesús Verdecia García

Inv. Aux. Francisco Rodríguez Patterson

Inv. Aux. Ceferino González Almaguer

Inv. Aux. José A. Lacerra Espino

Inv. Aux. Gelasio Matos Alonso

Inv. Aux. Lázaro Arañó Leyva

Dr. Francisco Simón Ricardo

Lic. José A. González Labrada

Dra. María Elena Mesa Fleitas

Grupo Editorial

Edición: Prof. María Celia Guerra Pérez

Diseño: Di. Gezer Rafael Espinosa Ramírez

Arroyo No. 27 esq. a Diaria,
Habana Vieja.
Telf: 863 8510, 860 1543.
Fax: 861 9688

COMPORTAMIENTO DE *CERCOSPORA COFFEICOLA* (BERK. Y COOKE) EN PLANTACIONES DESOCADAS DE *COFFEA CANEPHORA* PIERRE EX FROEHNER BAJO SISTEMA DE FERTILIZACIÓN

Lázaro Arañó y Carlos A. Bustamante

Resumen

Se evaluó el comportamiento de *Cercospora coffeicola* (Berk. y Cooke) en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner desocadas bajo sistema de fertilización en áreas de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, teniendo en cuenta la poca información que existe acerca del efecto del estado nutricional de las plantas y los mecanismos de defensa contra las plagas y enfermedades. Se realizó un análisis de varianza previa transformación de los datos en arco sen \sqrt{p} . Se efectuaron correlaciones entre los índices de infección de la enfermedad y los niveles de nitrógeno aplicados en los tratamientos. Las mayores afectaciones por *C. coffeicola* se observaron de enero a febrero del 2004 con 7,25% y de enero a marzo del 2005, con 5,44%. Las diferencias significativas entre los tratamientos alcanzaron los mayores valores de la enfermedad en los tratamientos 1 (Testigo) y 2 ($N_0P_0K_0$). El índice de infección por *C. coffeicola* estuvo influenciado por los niveles de nitrógeno aplicado al suelo durante el ensayo. El análisis de regresión entre el desarrollo de la enfermedad y los niveles de nitrógeno mostró una correlación positiva y significativa entre ellos y la relación existente entre las variables estudiadas fue: $y = 0,1771x^2 - 2,2649x + 8,31$, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0,9867$. No se encontró evidencia de los efectos negativos de la enfermedad en los rendimientos de las plantas durante el ensayo.

Palabras clave: *Cercospora*, índice de infección, fertilización, incidencia.

Introducción

El café es el primer producto agrícola de exportación y ocupa, después del petróleo, el segundo lugar en el comercio mundial. Es la infusión de mayor consumo

Abstract

The behavior of *Cercospora coffeicola* (Berk. and Cooke) was evaluated in *Coffea canephora* Pierre ex Froehner plantations stumped under fertilization system in areas of the little information that exists on the effect of the nutritional state of the plants and the defence mechanisms against the pest and diseases. An analysis of variance previous transformation of the data in arch sen \sqrt{p} was carried out. Correlations among the indexes of disease infection and the nitrogen levels applied in the treatments were realized. The biggest affectations for *C. coffeicola* were observed during the months January to February of the 2004 with 7,25% and January-March of the 2005 with 5,44. There were significant differences among the treatments, reaching the biggest diseases values in the treatments 1 (Control) and 2 ($N_0P_0K_0$). The infection index for *C. coffeicola* was influenced by the nitrogen levels applied to the soil during the rehearsal, The regression analysis between the disease development and the nitrogen levels showed a positive and significant correlation between them and the existent relationship among the studied variables it was $y = 0,1771x^2 - 2,2649x + 8,31$ with a determination coefficient $R^2 = 0,9867$. There was not evidence of the negative effects of that of the disease in the plants yields during the rehearsal.

Key words: *Cercospora*, infection index, fertilization, incidence.

después del té a escala mundial y para su cultivo se dedican más de once millones de hectáreas, con una producción de aproximadamente siete millones de toneladas (Minag, 2003).

Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

Silke-Beker (1991) y Carracedo *et al.* (1995), coinciden en señalar que existe una marcada influencia de las diferentes prácticas de cultivo en el desarrollo de las principales plagas y enfermedades que afectan al cafeto, como la regulación de la sombra, la densidad de la plantación, la poda y la fertilización, entre las que se encuentra *Cercospora coffeicola* Berk. y Cooke, la cual afecta las hojas, las ramas y los frutos de todas las variedades de café y presenta una amplia incidencia en todas las áreas cafetaleras.

Fernández y López (1971) y Leguizamón (1997) han comprobado que existe una relación directa entre la incidencia de la enfermedad, los niveles de fertilización deficientes y las condiciones físicas limitativas de los suelos.

En condiciones de campo los factores adversos para el normal desarrollo del sistema radical que impiden la absorción del agua y los nutrientes, también predisponen la planta al ataque de la mancha de hierro (Castaño, 1956).

El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de *Cercospora coffeicola* Berk. y Cooke en cafetos desocados de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización, teniendo en cuenta que existe poca información relacionada con el efecto del estado nutricional de las plantas y los mecanismos de defensa contra las bacterias y los virus.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en áreas de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, pertenecientes a la provincia de Santiago de Cuba, en una plantación de cafeto de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner de 8½ años de edad, sometida a un sistema de fertilización (Tabla 1) y plantada a una distancia de 2 m x 1,5 m sobre un suelo Pardo Ócrico sin Carbonatos (Hernández *et al.*, 1994) bajo sombra de *Gliricidia sepium* a una altura de 150 msnm.

Se evaluó el índice de infección de la enfermedad *Cercospora coffeicola* Berk. y Cooke durante el período 2003-2005, mediante la utilización de la metodología de pronóstico y señalización establecida por el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (IISAV) (Minag, 1989) y Carracedo *et al.* (1995) siguiendo el método integrado para evaluar el índice de infestación de plagas y enfermedades.

Descripción de los tratamientos

La descripción de los tratamientos aplicados durante el ensayo se puede apreciar en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los tratamientos durante el ensayo

Tratamientos	Aplicación de la fertilización	
	2003	2004
1	Testigo (NT)	Testigo (NT)
2	N ₀ P ₀ K ₀	N ₀ P ₀ K ₀
3	N ₂₅ P ₂₀ K ₃₀	N ₅₀ P ₀ K ₈₀
4	N ₅₀ P ₃₀ K ₄₀	N ₇₅ P ₀ K ₁₆₀
5	N ₇₅ P ₄₀ K ₅₀	N ₁₅₀ P ₀ K ₂₄₀
6	N ₁₀₀ P ₆₀ K ₆₀	N ₂₀₀ P ₀ K ₂₄₀
7	N ₅₀ P ₂₀ K ₄₀ + Can	N ₅₀ P ₂₀ K ₄₀ + Can

Can, *Canavalia ensiformis* (L.) D.C.

Se evaluaron 15 plantas al azar distribuidas en cinco réplicas por tratamiento, tres por cada réplica. Por cada planta se evaluaron cuatro ramas en la parte media, dos opuestas en el sentido de las hileras y dos ramas hacia cada una de las calles, con el objetivo de lograr la representatividad en el muestreo. Se cuantificó el total de hojas (TH) por cada rama y de ellas las afectadas por la enfermedad.

Para las evaluaciones se utilizó la escala siguiente:

Grado	Síntomas
0	Hojas sanas
1	De 1-2 puntuaciones carmelitas 1-5% de la superficie foliar manchada.
2	De 1-2 puntuaciones de 5-14 mm, aproximadamente 6-10% de la superficie foliar manchada.
3	Hasta 3 manchas de 5-14 mm de diámetro, aproximadamente 11-25% de la superficie foliar manchada.
4	De 26-35% de la superficie foliar manchada y de 25-50% de defoliación en la planta.
5	De 36-50% de la superficie foliar manchada y más de 50% de la superficie foliar manchada y más del 50% de la planta defoliada.

El índice de infección de la enfermedad se determinó por la fórmula:

$$I.I. = \frac{\sum a \times b}{S N} \times 100$$

donde:

$\Sigma a \times b$: Sumatoria de las plantas atacadas en cada valor de la escala por el valor de la escala.

N: Total de plantas evaluadas.

S: Ultimo grado de la escala.

Para el análisis de los resultados se tomaron como referencia los datos de los meses donde hubo mayor incidencia de *Cercospora coffeicola* Berk. y Cooke en las plantaciones.

Se realizó un análisis de varianza previa transformación de los datos en arco sen \sqrt{p} . Se hicieron correlaciones entre los índices de afectación de la enfermedad, los factores climáticos y los niveles de nitrógeno, y los índices de infección y/o afectación, con los rendimientos de la cosechas, respectivamente.

Resultados y discusión

Durante el ensayo se pudo comprobar que el índice de infección de la enfermedad *C. coffeicola* Berk. y Cooke fue bajo en las plantaciones de cafeto. Las mayores afectaciones se observaron de enero a febrero del 2004, alcanzando valores máximos en febrero con 7,25% y de enero a marzo del 2005 con 5,44% en enero, respectivamente. En este sentido, Matiello (1998) indica que la especie *C. canephora* presenta, por lo general, menos problemas con las plagas y enfermedades que afectan la especie *C. arabica* (Fig. 1).

Fig. 1. Incidencia de *C. coffeicola* en plantaciones de *C. canephora* durante el ensayo.

Al evaluar el efecto de los portadores de fertilizantes relacionados con la incidencia de esta enfermedad, se evidenció un marcado efecto del nitrógeno sobre su incidencia en las plantaciones de cafeto.

En el 2004 se obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos, alcanzando los mayores valores de la enfermedad en los tratamientos 1 (Testigo) y 2 (N_0). En estos tratamientos no se aplicó fertilizantes nitrogenados a las plantas de cafetos, los cuales no se diferenciaron significativamente entre ellos y sí de los tratamientos 3 (N_1); 4 (N_2); 5 (N_3) y 7 ($N_2 + Can$). Estos a su vez se diferenciaron del 6 (N_4), donde se observaron las menores afectaciones por *C. coffeicola* por ser el tratamiento en el cual se aplicó el mayor nivel de fertilizante nitrogenado (Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de niveles de nitrógeno en la infección por *C. coffeicola*

Tratamientos	Medias transformadas	
	2004	2005
Testigo	0,54 a	0,55 a
N0	0,51 a	0,54 a
N1	0,34 b	0,31 c d
N2	0,39 b	0,44 b
N3	0,35 b	0,36 b c
N4	0,28 c	0,28 d
N2 + Can	0,36 b	0,31 c d
ES	0,016	0,015
CV	8,151%	7,630%

Medias con letras desiguales en una misma columna difieren para $p < 0.05$ según prueba de Duncan.

Durante el 2005 se observaron en las evaluaciones resultados similares a los obtenidos durante el 2004. Los tratamientos 1 (Testigo) y 2 (N_0) no se diferenciaron significativamente entre ellos y sí del resto de los tratamientos, los cuales se diferenciaron entre sí. En los tratamientos 6 (N_4); 3 (N_1); 7 ($N_2 + Can$) y 5 (N_2) respectivamente, se observaron los menores índices de infección, aunque hubo una tendencia de ser menores los índices de infección que en el 2004.

Resultados similares fueron obtenidos por Arañó (2003), al evaluar el comportamiento de las principales plagas y enfermedades que afectan a las plantaciones de cafeto de la especie *C. canephora* en fase de producción en las condiciones edafoclimáticas del Tercer Frente.

Al realizar el análisis de regresión entre el desarrollo de la enfermedad y los niveles de nitrógeno aplicados en los tratamientos, se determinó una correlación positiva y significativa entre ellos y la

relación existente entre las variables estudiadas fue: $y = 0,1771x^2 - 2,2649x + 8,31$ (Fig. 2), con un coeficiente de determinación $R^2 = 0,9867$.

Fig. 2. Efecto de los niveles de la fertilización nitrogenada en la incidencia de *C. coffeicola*.

Por lo que se puede inferir que la aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno al suelo contribuye a disminuir las afectaciones por la enfermedad en las plantas y corrobora los resultados obtenidos por Carvajal (1988), Fulgoni et al. (2000) y Arañó y Bustamante (2004), quienes señalan que las deficiencias de nutrientes en el suelo propicia la ocurrencia de las mayores afectaciones por *C. coffeicola* en las plantaciones de cafetos, fundamentalmente, cuando es del nitrógeno en fase de producción.

En este sentido, Castaño (1956) y Marschner (1986), señalan que existe una relación directa entre la incidencia de la enfermedad y los niveles de fertilización deficientes de los suelos y aunque la información acerca del efecto del estado nutricional de las plantas y los mecanismos de defensa contra las bacterias y los virus es poca, hay una clara evidencia de la acción de la nutrición contra las enfermedades causadas por hongos y al ataque de plagas.

Durante el ensayo al analizar el efecto de los índices de infección de la enfermedad en las plantaciones de cafeto y en los rendimientos, no se encontró ninguna evidencia de relación entre los mismos, lo que indica que la incidencia de *C. coffeicola* no influyó negativamente en el comportamiento de los rendimientos de las plantas durante el período evaluado (Tabla 3).

Estos resultados corroboran lo señalado por Montrey et al. (2001), quienes indican que cuando el nivel de daños de las plagas y las enfermedades presentes en las plantaciones es bajo y no sobrepasan el umbral económico establecido para el cultivo, no son de importancia económica para el cultivo del cafeto.

Tabla 3. Correlación entre el índice de infección de *C. coffeicola* Berk. y Cooke y los rendimientos en el Tercer Frente

Relaciones	2004			2005		
	R	ST	Sig.	R	ST	Sig.
I.I. <i>Cercospora</i> vs. rendimiento	0,11	0,71	NS	0,19	0,80	NS
I.I. <i>Cercospora</i> vs. rendimiento	---	--	--	0,25	0,77	NS

Conclusiones

El índice de infección de *Cercospora coffeicola* fue bajo en las plantaciones durante el período evaluado. Las mayores afectaciones se observaron de enero a febrero del 2004, alcanzando los valores máximos en febrero con 7,25 % y de enero a marzo durante el 2005, con 5,44% en enero, respectivamente.

Durante el 2004 se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos, alcanzando los mayores valores de la enfermedad en los tratamientos 1 (Testigo) y 2 (N_0), los cuales no se diferenciaron significativamente entre ellos y pero sí de los tratamientos 3 (N_1); 4 (N_2); 5 (N_3) y 7 ($N_2 + Can$).

El índice de infección por *C. coffeicola* estuvo influenciado por los niveles de nitrógeno aplicado al suelo durante el ensayo.

Al realizar el análisis de regresión entre el desarrollo de la enfermedad y los niveles de nitrógeno aplicados en los tratamientos, se determinó una correlación positiva y significativa entre ellos y la relación existente entre las variables estudiadas: $y = 0,0047x^2 - 0,4295x + 7,8589$ con un coeficiente de determinación $R^2 = 0,8693$.

No se encontró evidencia de los efectos negativos de la incidencia de la enfermedad en los rendimientos de las plantas durante el ensayo.

Bibliografía

Arañó, L. L.: Determinar la influencia del sombrero, densidad de los cafetos, métodos de poda, nutrición y aporte del agroecosistema en la presencia de plagas y enfermedades. En Informe Final, Tarea 7 del Proyecto 007-03-038 Tecnologías en el proceso de

- beneficio del café, Influencia ambiental y aprovechamiento de subproductos*, Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba, 2003.
- Arañó, L. L y C. A. Bustamante: Comportamiento de las plagas y enfermedades en plantaciones de *C. canephora* Pierre Froehner bajo sistema de fertilización. En *Congreso Internacional de Agricultura en Ecosistemas Frágiles y Degradados*, ISBN 959-7189-01-1, 2004.
- Carracedo, C., L. Arañó y otros: Influencia de las labores agrotécnicas en el comportamiento de plagas y enfermedades que afectan al cultivo del cafeto en la especie *Coffea arábica*. En *Informe Final 00405. Lucha integral contra las principales plagas, enfermedades y malas hierbas. Del PCT 004 Desarrollo Integral de la Montaña*, 7 pp., Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, La Habana, 1995.
- Carvajal, J. F.: *Cafeto. Cultivo y fertilización*, 254 pp., 2.a ed., Instituto Internacional de la Potasa, Suiza, 1988.
- Castañó, A. J.: Mancha de hierro del cafeto. *Cenicafé*, 7(83):313-327, 1956.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: 4to *Seminario Nacional de Metodología de Señalización y Pronóstico*. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, La Habana, 1989.
- : *Situación y perspectiva de la producción de café en el país*, 7 pp., La Habana, Ministerio de la Agricultura, 2003.
- Fernández, B. O. y D. S. López: Fertilización de plántulas de café y su relación con la incidencia de la mancha de hierro. *Cenicafé*, 22(4):95-108, 1971.
- Fulgoni, G., J. Monterrey y otros: *Manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo del cafeto*, 272 pp., CATIE, Managua, 2000.
- Hernández, A. y otros: *Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba*, 75 pp., Instituto de Suelo, Ciudad de La Habana, 1994.
- Leguizamón, O. y C. Jairo: La mancha de hierro del cafeto. *Avances Técnicos. Cenicafé*, 7 pp., 1997.
- Marschner, H.: *Mineral nutrition of higher plants*, p. 474, Academic Press, San Diego, 1986.
- Monterrey, J., D. Suárez, y M. González: Comportamiento de insectos en sistemas agroforestales con café en el Pacífico sur de Nicaragua. *Revista Agroforestería en las Américas*, vol. 8, No. 9, 2001.
- Silke-Beker, R.: *La roya del cafeto. Conocimiento y control*, 281 pp., Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschbon, 1991.

Sistema de Extensión Agraria (SEA)

Creado como Consejo Nacional, está constituido por un coordinador y varios miembros (especialistas de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao; de la Dirección Nacional de los cultivos y coordinadores provinciales y territoriales).

Coordinadora Nacional:

Yojana Rodríguez Benito, investigadora de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao.

Miembros:

- Gladys Gutiérrez González.
- José Márquez Márquez.
- Justo Rodríguez Zamora.
- Vivencio González Leyva.
- Bárbara Tamara Peña Palma.

RESPUESTA DE CLONES DE *COFFEA CANEPHORA* A LA APLICACIÓN DEL *AZOTOBACTER* EN FASE DE VIVERO

Carlos A. Bustamante¹, Maritza I. Rodríguez¹ y Alberto Pérez²

RESUMEN

En el vivero de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, se estudió la respuesta de clones seleccionados de *Coffea canephora* (MZ-CC; MZ-1; MZ-2; MZ-M y C-107) a las aplicaciones de *Azotobacter* (inmersión en solución al 10% por 10 min.). Para el llenado de los bolsos en vivero, se empleó la mezcla 3/1 de un suelo Pardo sin Carbonatos/estiércol vacuno. La cepa de *Azotobacter chroococcum* utilizada se aisló de la rizosfera del cafeto cultivado en suelo Pardo sin Carbonatos. El inóculo se obtuvo en el medio Dimargon con una concentración de 1010 UFC mL. Se evaluaron la altura de la planta, los pares de hojas, el área foliar, la masa seca y la extracción de nutrientes. La respuesta de *C. canephora* a la inoculación con *Azotobacter* fue positiva y el nivel de incremento de los indicadores evaluados dependió de los clones utilizados. La inoculación con *Azotobacter* no influyó en la concentración de nutrientes en las hojas de *Coffea canephora*, pero sí incrementó las extracciones de N en la mayoría de los clones estudiados. Se encontró un efecto depresivo del *Azotobacter* en la extracción de nutrientes por el clon MZ-2.

Palabras clave: *Coffea canephora*, clones, *Azotobacter*, biofertilización.

Introducción

Los microorganismos constituyen un factor importante en el proceso de formación de los suelos, participan en la transformación de los compuestos orgánicos y minerales, su actividad es vital para mantener la fertilidad del suelo e intervienen en la descomposición de residuos de plantas y animales y en el reciclaje de nutrientes (Kaszubiak, 1986; Espinosa, 1996).

ABSTRACT

In the nursery of the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao was studied the response of *Coffea canephora* clones selected (MZ-CC; MZ-1; MZ-2; MZ-M and C-107) to the *Azotobacter* applications (immersion in solution to 10 % for 10 minutes). For the one filled of the handbags in nursery the mixture 3/1 of a Brown soil without carbonate was used/bovine manure. The *Azotobacter chroococcum* stump used was isolated of the rhizosphere of the coffee cultivated in Brown soil without carbonates. The inoculum was obtained in the DIMARGON means with a concentration of 1010 UFC mL. Were evaluated the height, the couples of leaves, the area to foliate, the dry mass and the nutritious extraction. The *C. canephora* response to the inoculation with *Azotobacter* was positive and the level of increment of the evaluated indicators depended on the used clones. The inoculation with *Azotobacter* didn't influence in the concentration of nutritious in the leaves of *Coffea canephora*, but yes it increased the extractions of N in most of the studied clones. A depressive effect of the *Azotobacter* in the extraction of nutritious was found for the clone MZ 2.

Key words: *Coffea canephora*, clones, *Azotobacter*, biofertilization.

Dentro de los microorganismos que se utilizan como biofertilizantes se encuentran el *Azotobacter chroococcum* por su efecto bioestimulante (Acosta et al., 1995; Swrupa y Reddy, 1995).

En Alemania se observaron aumentos del rendimiento de la zanahoria de 11 y 6 % en la papa al ino-

¹ Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

E-mail: dirección@ecicc.ciges.inf.cu

² Centro de Desarrollo de la Montaña. Guantánamo. E-mail: cdm@infosol.gtm.sld.cu

cular *Azotobacter*. Sánchez et al. (1998) encontraron respuestas positivas del cafeto a la inoculación con *Azotobacter*.

Pérez et al. (2001) reportaron la presencia de *Azotobacter chroococcum* en la rizosfera de los cafetos cultivados en suelos Pardos de la región oriental, pero en cantidades insuficientes para la manifestación de su efecto positivo, de ahí la necesidad de la inoculación previa del cultivo para alcanzar resultados positivos.

En el cultivo del cafeto no se cuenta con resultados acerca de la respuesta de *Coffea canephora* a la inoculación con *Azotobacter* en suelos Pardos. Por tal motivo se realizó esta investigación con el objetivo de establecer la existencia de la manifestación diferenciada de clones seleccionados por la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC), a la aplicación de este bioestimulante.

Materiales y métodos

Los experimentos se realizaron en el vivero de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, a una altura de 150 msnm, ubicada en Cruce de los Baños, Municipio Tercer Frente, perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba.

Como sustrato para el llenado de los bolsos se empleó una mezcla 3/1 de un suelo Pardo sin Carbonatos/estiércol vacuno con las características siguientes: pH 6,72; M.O. 7,6%; 162,9 mg de P₂O₅/100 g de suelo; 72 mg de K₂O/100 g de suelo.

La cepa de *Azotobacter chroococcum* utilizada se aisló de la rizosfera del cafeto cultivado en un suelo Pardo sin Carbonatos. El inóculo se obtuvo en el medio Dimargon (Dibut et al., 1994) con una concentración de 1010 UFC mL. Todas las aplicaciones se realizaron con boquillas de bajo volumen.

Se utilizaron esquejes de clones de *Coffea canephora* seleccionados por el Departamento de Mejoramiento Genético de la ECICC, que se multiplicaron vegetativamente en propagadores tipo túnel.

Las características de los tratamientos estudiados fueron:

Clones (Factor A)	Tipo de experimento	Período de ejecución	Forma de inoculación (Factor B)
MZ-CC; MZ-1 y MZ-2	Factorial	Experimento 1 (junio-octubre, 1997)	Con y sin inmersión de los esquejes en solución 1/10 de <i>Azotobacter</i> por 10 min.*
MZ-M y C-107	Factorial	Experimento 2 (julio-noviembre, 1997)	

*Técnica propuesta por Acosta (1991), citada por Fernández (1999).

Las parcelas en ocho réplicas estuvieron compuestas por 20 plantas, de ellas se evaluaron las seis centrales a los 4 meses de trasplantados los esquejes.

Para caracterizar el desarrollo de las posturas se evaluaron los índices siguientes:

- Altura de la planta. Se midió con una regla graduada desde el cuello de la planta hasta el ápice (cm).
- Diámetro del tallo. Se midió con un pie de rey a un cm del cuello (cm).
- Número de pares de hojas. Se determinó considerando una hoja completamente formada cuando alcanzó más de 10 cm² de área foliar.
- Área foliar. Se estimó mediante la utilización del método desarrollado por González et al. (2003) para la especie *Coffea canephora* a partir de las dimensiones lineales de las hojas y de acuerdo con la fórmula siguiente: AF (cm²) = largo x ancho x 0,67.
- Masa seca. Después de la extracción de las plantas de las bolsas, éstas se separaron por órganos (hojas, tallos y raíz), se evaluó la masa fresca y posteriormente se colocó en una estufa a 65 °C hasta alcanzar la masa constante, para determinar su valor en cada órgano y el total de la planta (g).

Análisis de la planta

Mediante el empleo de muestras de los diferentes órganos de las plantas se determinaron los contenidos de N, P y K como porcentaje de la masa seca.

Nitrógeno (N): Digestión húmeda con H₂SO₄ + Se y determinación colorimétrica con el reactivo de Nessler.

Fósforo (P): Digestión húmeda con H₂SO₄ + Se y determinación colorimétrica con el método del molibdovanadato.

Potasio (K): Digestión húmeda con H_2SO_4 + Se y determinación con fotometría de llama.

A partir de los resultados de la masa seca y las concentraciones de nutrientes (N, P y K) en las hojas se evaluó la extracción de estos por la parte aérea de las posturas.

Los resultados obtenidos se procesaron de acuerdo con el diseño utilizado y las medias se compararon por la prueba de rangos múltiples de Duncan.

Las atenciones culturales en el vivero se realizaron según las indicaciones del *Instructivo técnico de café y cacao* (Minag, 1987).

Resultados y discusión

La respuesta del *Coffea canephora* a la inoculación con *Azotobacter* fue positiva y significativa. La aplicación del biofertilizante en los esquejes en el primer montaje incrementó el diámetro del tallo (11%), la altura de la planta (12%), los pares de hojas (15%), la masa seca (23%) y el área foliar (50%), en comparación con la no aplicación. Este último indicador constituye, de forma cuantitativa, el que mejor refleja el efecto de los tratamientos en la fase de vivero, según consideraciones de Rivera (1999).

El efecto estimulador del biofertilizante no se manifestó por igual entre los clones. En el primer experimento, el incremento del área foliar al inocular *Azotobacter* en el clon MZ-CC fue de 75 y 19% para

la masa seca, en relación con la no-utilización del biopreparado; mientras que para el MZ-1 fue de 60 y 66% para estos indicadores. El clon MZ-2 manifestó el menor incremento de los indicadores: 20% para el área foliar y 2% la masa seca (Tabla 1). El clon MZ-CC fue el de mejor comportamiento; mientras que los otros dos estudiados no se diferenciaron entre sí.

Al repetir el experimento (Tabla 2) se mantuvo la respuesta diferenciada de los clones ante la inoculación con *Azotobacter*. El incremento de los indicadores en el clon C-107 fue de 48% para la altura de la planta, 13% en el diámetro del tallo y 39% de masa seca frente al mismo clon sin *Azotobacter*. La respuesta del clon MZ-M fue positiva, ya que se destacó por el incremento en 116% del área foliar con respecto al testigo. Asimismo, la acción positiva del *Azotobacter* se continuó manifestando con un considerable aumento del área foliar (86%) y 44% de la masa seca.

Estos resultados demuestran la respuesta positiva de los clones de *Coffea canephora* a la inoculación con *Azotobacter* y la dependencia de la respuesta al clon utilizado. Rodríguez (1997) señala que la población bacteriana de *Azotobacter* varía en dependencia del tipo de planta, lo que puede explicar el comportamiento de los clones de esta especie.

El efecto positivo del *Azotobacter* en el crecimiento, se ha encontrado también en diferentes cultivos como el tomate (Medina, 1994) y en *Coffea arabica* L. (Rodríguez y Blanco, 1994; Sánchez et al., 1998).

Tabla 1. Respuesta de clones de *C. canephora* a la inoculación con *Azotobacter* (Experimento 1)

Tratamientos	Altura (cm)	Diámetro (mm)	Pares de hojas	Área foliar (cm ²)	Masa seca (g)
MZ-CC + BFN	14,28	0,32	3,75 a	104,58 a	3,11 a
MZ-CC - BFN	13,96	0,27	3,25 b	59,74 d	2,61 b
MZ-1 + BFN	15,28	0,29	3,75 a	86,01 b	3,38 a
MZ-1 - BFN	12,06	0,27	2,61 c	53,79 d	2,04 c
MZ-2 + BFN	13,97	0,30	3,50 ab	81,39 b	3,03 a
MZ-2 - BFN	12,73	0,26	2,75 c	67,69 c	2,96 b
ES x	0,96 NS	0,01 NS	0,17**	4,75**	0,20**
MZ-CC	14,12	0,29	3,50	82,16 a	2,86
MZ-1	13,67	0,28	3,18	69,90 b	2,71
MZ-2	13,35	0,28	3,12	74,54 ab	3,00
ES x a	0,67 NS	0,01 NS	0,12 NS	3,36**	0,14 NS
+ BFN	14,51 a	0,30 a	3,67 a	90,66 a	3,15 a
- BFN	12,92 b	0,27 b	2,87 b	60,41 b	2,56 b
ES b	0,55 **	0,01**	0,1**	2,74**	0,11**
CV (%)	19,73	17,55	15,41	17,80	14,18

**Medias con letras desiguales difieren al 1% según dócima de Duncan.

(+;-) BFN: Inoculación o no con *Azotobacter*.

Tabla 2. Respuesta de los clones MZ-M y C-107 a la inoculación con *Azotobacter* (Experimento 2)

Tratamientos	Altura (cm)	Diámetro (mm)	Pares de hojas	Área foliar (cm ²)	Masa seca (g)
MZ-M + BFN	14,37 a	0,28 a	4,54	139,4 a	4,54 a
MZ-M - BFN	10,57 b	0,25 b	3,75	64,65 c	3,61 b
C-107 + BFN	8,72 c	0,26 ab	3,20	83,24 b	3,28 bc
C-107 - BFN	5,91 d	0,23 c	3,12	54,91 c	2,36 d
ES x	0,76**	0,01**	0,19 ns	3,79**	0,38**
MZ-M	12,47 a	0,26 a	4,14	102,05 a	4,07 a
C-107	7,31 b	0,24 b	3,16	69,07 b	2,82 b
ES x a	0,54**	0,07*	0,13 NS	2,68**	0,27**
+ BFN	11,55 a	0,27 a	3,87	111,32 a	3,91 a
- BFN	8,24 b	0,24 b	3,43	59,78 b	2,98 b
ES x b	0,54**	0,07 *	0,13 NS	2,68**	0,27**
CV (%)	10,84	19,70	25,60	19,86	20,55

**Medias con letras desiguales difieren al 1% según dócima de Duncan.

(+;-) Inoculación o no con *Azotobacter*.

Bopaiah et al. (1977) al estudiar el efecto de la aplicación de dos biopreparados a partir de cepas de *Azotobacter* aisladas de un suelo con café de la India, encontraron incrementos de la altura de la planta, el número de hojas y su tamaño, el peso seco y el contenido de nitrógeno en posturas de cafeto.

La inoculación con *Azotobacter* no influyó en la concentración de nutrientes en las hojas de *C. canephora*, pero sí incrementó las extracciones de N en dependencia de los clones utilizados (Fig. 1).

Fig. 1. Efecto de la interacción de clones-*Azotobacter* en la absorción de N (mg/postura).

El clon MZ-M inoculado con *Azotobacter* se caracterizó por las mayores extracciones de N, lo que debe estar relacionado con los mayores indicadores de crecimiento de esas posturas. Resalta el efecto negativo en la absorción de N por el MZ-2, clon de menor respuesta a la inoculación con el *Azotobacter* entre todos los clones estudiados, lo que avala la necesidad

del estudio realizado y permite trazar la estrategia de selección de clones cuando se inoculen los esquejes con este biopreparado.

En un experimento en macetas con papa, Zahir et al. (1997) informaron el incremento de la producción en 28,5%, así como de la absorción de N y las concentraciones de NPK en las hojas al inocular con *Azotobacter*.

Conclusiones

Se observó una respuesta positiva de la aplicación de *Azotobacter* en el crecimiento de *Coffea canephora* propagado por vía agámica.

La absorción de nutrientes por las posturas de *Coffea canephora* inoculadas con *Azotobacter* dependió de los clones propagados.

Al inocular *Azotobacter* se encontró un efecto sinérgico en la absorción de N en todos los clones estudiados, con excepción del MZ-2.

Bibliografía

- Acosta, Maira, L. Herrera, Yelenis Alvarado y otros: Uso de bioestimulantes en la fase de adaptación de vitroplantas de papa, banana y caña de azúcar. *Centro Agrícola*, 22(2):54-57, 1995.
- Bopaiah, B. M, P. Vittal-Rai and N. A. Khan: The influence of leaf surface organisms on the vegetative growth of coffee plants. *Journal of Coffee Research*, 7(3):65-68, 1977.

- Dibut, B., R. Martínez y R. González: DIMARGON, nuevo medio de cultivo para la producción industrial de biopreparados a base de *Azotobacter chroococcum*. *Cultivos Tropicales*, 15(1):12-14, 1994.
- Fernández, F.: «Efecto del uso de las asociaciones micorrízicas arbusculares, diferentes sustratos y algunas rizobacterias sobre la producción de posturas de cafetos (*Coffea arabica* L.)» [inédito], *Resumen de Tesis de Doctorado*, La Habana, INCA, 1999.
- González, J., Rosa I. García y E. Vázquez: Método para la estimación del área foliar de plantas de *Coffea canephora*. *Café Cacao*, 4(1):48-55, 2003.
- Kaszubiak, H.: Comparison of urease activity with bacteria biomass in the soil. *Acta Microbiológica Polónica*, 35(12):77, 1986.
- Espinosa, J.: Relación entre la fertilización mineral, la materia orgánica y los microorganismos. En *Informaciones Agronómicas*, pp. 1-11, Instituto de la Potasa y el Fósforo, Oficina para Latinoamérica, Quito, Ecuador, 1996.
- Medina, N.: Evaluación agronómica de diferentes biofertilizantes en la nutrición mineral del tomate. En *Resúmenes de IX Seminario Científico del INCA*, La Habana, 1994.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: *Indicaciones para la siembra y cultivo del café Robusta*, pp. 5-6, Dirección Nacional Café y Cacao, La Habana, 1987.
- Pérez, A., Adamelis Cambara, C. Bustamante y otros: Comportamiento de la población de *Azotobacter* en la rizosfera del cafeto cultivado en diferentes localidades. *Café Cacao*. 2(2):44-46, 2001.
- Rivera, R., C. Bustamante y otros: En *Informe final Resultado 04.07*, INCA, 45 pp., 1999.
- Rodríguez, P.: Las poblaciones microbianas y sus actividades en relación con las características de los suelos. En *Seminario Taller sobre actualización en alternativas para el manejo sostenible de la producción agropecuaria*, Universidad de los Llanos, Colombia, pp. 53-57, 1997.
- Rodríguez, V. y A. Blanco: Eficiencia de *Azotobacter chroococcum* en la producción de posturas de *C. arabica* L. *Cultivos Tropicales*, 15(3):66, 1994.
- Sánchez, C. et al.: Efecto de la aplicación de *Azotobacter* sobre la germinación y el desarrollo de las posturas de cafeto. En *Resúmenes del XI Seminario Científico del INCA*, p.182, La Habana, 1998.
- Swrupa, Glory y A. G. S. Reddy: Prospects of biofertilizer in coffee towards economics and eco-friendly farming. *Indian Coffee*, 50 (5):3-7, 1995.
- Zahir, Z. A., M. Arshad, M. Azam and A. Hussain: Effect of an auxin precursor tryptophan and *Azotobacter* inoculation on yield and chemical composition of potato under fertilizer conditions. *Journal of plant nutrition*, 20(6):745-752, 1997.

Establecimiento del café popular

El café Robusta (*Coffea canephora*) se adapta favorablemente al clima tropical. Presenta gran capacidad productiva y de rendimiento industrial. Es apropiado para el Programa de Popularización del Café y garantiza el autoabastecimiento familiar, lo que significa que puedes sembrar tu café en patios, en pequeños terrenos, autoconsumo o en cualquier otro lugar, para garantizar el café que necesitas.

Consideraciones iniciales para incorporarse a este programa

- Evalúe las condiciones de su área.
- Prepare el área con suficiente antelación (1 año antes de la siembra del café).
- Garantice posturas de calidad, aptas para la siembra en los períodos de lluvias.

Usted puede comprar o producir las posturas. Para producirlas utilizará bolsas de cualquier tipo (bolsa vacía de leche, yogur, etc.), con una capacidad mayor a 0,5 litros.

CIENCIA, TÉCNICA Y TRADICIÓN. ELEMENTOS DECISIVOS EN LA RECUPERACIÓN Y MANEJO DE UN CAFETAL SIETE AÑOS DESPUÉS

Genovevo Grave de Peralta¹ e Ismael Fonseca²

Resumen

A partir de 1996, se decide en coordinación con la dirección de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 14 de Junio, del municipio Tercer Frente, provincia Santiago de Cuba, recuperar y superar la producción de la finca Pucho, la cual posee un área de 11,48 ha, mediante la vinculación investigación-producción de la aplicación de varios resultados científicos (renovación con injertos de café, política varietal, nutrición y combate de malezas, entre otros) obtenidos en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC), las Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha del Café y el Cacao de 1987 y la adecuación de algunas tradiciones, como la no eliminación de los viejos cafetos en el proceso de renovación y limpia de la zona de goteo, al arrancar manualmente las arvenses. Al cabo de 8 años de iniciado aquel trabajo, se corroboró lo efectivo que fue la combinación armónica de los resultados de la investigación científica, las instrucciones técnicas y las prácticas tradicionales de algunas labores agrotécnicas del cultivo del café, que se traducen en rendimientos superiores en 108% a los que se obtenían antes de la transformación, utilidades de 44 277,30 pesos correspondiente a la cosecha de los viejos cafetos y la recuperación de la inversión a los 7 años de establecido el cafetal.

Palabras clave: producción, café, rendimientos, cosecha

Introducción

El trabajo se llevó a cabo en la finca Pucho de la UBPC 14 de Junio, municipio Tercer Frente, provincia Santiago de Cuba. La finca fue establecida a finales de la

Abstract

Starting from 1996 was decided in coordination with the address of the Basic Unit of Cooperative Production (UBPC) "14 de Junio" of Tercer Frente Santiago de Cuba province; to recover and to overcome the production of the property Pucho that possesses an area of 11,48 ha, by means of a linking investigation - production through the application of several scientific results (renovation with implants of coffee, political varietal, nutrition and combat of overgrowths, among other) obtained in the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC), the Technical Instructions for the cultivation and crop of the Coffee and the Cocoa of 1987 and the adaptation of some traditions like the non elimination of the old coffees in the renovation process and the clean of the area of leak, pulling up the overgrowths manually. After eight years of having begun that work, the effective thing was corroborated that it was the harmonic combination of the results of the scientific investigation, the traditional Technical and practical Instructions of some works agrotechnique of the cultivation of the coffee; translated in: superior yields in 108% to those that were obtained before the transformation, utilities of 44 277,30 pesos corresponding to the crop of the old coffees and recovery from the investment to the seven years of established the coffee plantation.

Key words: production, coffee, yields, it harvests

década de los cuarentas del pasado siglo, con cafetos de la variedad típica. Posteriormente fue vendida al Estado en 1970, los campos fueron renovados con cafetos de la variedad caturra.

¹ Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

² UBPC 14 de Junio, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

Después de 1970, variadas han sido las formas empleadas en la administración de la finca: colectiva por obreros agrícolas, sistema de brigadas, sistema de campo terminado, ajuste de las labores agrícolas y vinculación del hombre al área. Actualmente se incursiona en el sistema de vinculación a los resultados productivos.

Las diversas formas de administración y la atención técnica a los cafetales incidieron significativamente en los resultados productivos. En la década de los cincuenta del pasado siglo se obtuvieron rendimientos agrícolas de 130-150 qq/cab (0,34-0,51 t/ha); en el período revolucionario los mejores rendimientos se obtuvieron en la década de los ochenta, que alcanzaron valores de 120-130 qq/cab. Al inicio de la década de los noventa, las violaciones de las instrucciones técnicas del cultivo y la falta de motivación de los obreros, así como el ataque de nematodos (grado 1 y 2), provocaron que se obtuvieran rendimientos inferiores a 60 qq/cab; por lo que la administración de la UBPC, decidió concertar un convenio con la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) para la transformación de la finca.

El objetivo de este trabajo fue integrar los resultados de la investigación científica, las instrucciones técnicas y las prácticas tradicionales de algunas labores agrotécnicas del cultivo del café en la recuperación de la producción de la finca Pucho.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en una finca que posee un área de 11,48 ha, a una altura de 180 msnm, de topografía ondulada y una pendiente de 5-15%, en un suelo Pardo Ócrico, con presencia de nematodos del género *Meloidogyne* sp. parasítico de las raíces de los cafetos.

Clima (período 1994-2001):

Pluviometría: 1 773 mm.

Temperatura ambiente: 24,5 °C.

Fuerza laboral: Cuatro obreros vinculados permanentemente. Durante la cosecha se utiliza, de forma eventual, fuerza movilizadora.

Cultivo principal: Café arábico.

Producciones secundarias: Mangos, aguacates, leña y bananos.

Recuperación de la producción de la finca

Aplicación de resultados de las investigaciones obtenidas en la ECICC:

- Zonificación de variedades y clones de *Coffea arábica* L.
- Nutrición.
- Manejo y control de plantas indeseables.
- Distribución de la sombra.
- Método de estimación de café.
- Empleo de injertos de café que utilizan como patrón: *Coffea canephora*.
- Yemas: Isla 5-15; variedades caturra, catuai y típica.

Aplicación de las *Instrucciones técnicas de café y cacao* (Minag, 1987).

Adecuación de prácticas tradicionales del cultivo, tales como:

- Renovación del cafetal explotando la vieja plantación durante dos cosechas.
- Eliminación manual de las malezas existentes en las hileras de cafetos.
- Aprovechamiento de restos vegetales.

En el periodo se ejecutaron 10 inspecciones tecnológicas basadas en el sistema de evaluación del Grupo Nacional de Asistencia Técnica de la provincia Santiago de Cuba, se efectuaron tres encuestas a trabajadores de la finca y UBPC. Se realizaron 29 encuentros e intercambios con los obreros acerca de los temas relacionados con la tecnología de injerto en café y los procesos de transformación que se van a realizar en la finca, donde se resaltan las labores agrotécnicas para la siembra y el manejo posterior de la plantación. También los obreros de la finca participaron en actividades del Fórum de Ciencia y Técnica, así como en tres talleres de vinculación con la producción, coespiciado uno de ellos por la ACTAF de Santiago de Cuba.

Resultados y discusión

La adecuada combinación e implementación de los resultados de las investigaciones desarrolladas en la ECICC con las indicaciones técnicas y algunas prácticas tradicionales en el cultivo del cafeto, permitió entre otros aspectos:

- Cumplimiento del programa de siembra con injertos de interespecíficos de café según lo indicado por Reyna (1967) para su producción, el establecimiento de los injertos se comportó por hectárea de la forma siguiente:

1996	1997	1997	Total
6,03	3,75	1,70	11,48

- Se contribuyó a la validación de un resultado científico de la ECICC, registrado como invención en el 2000, ante la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) de Santiago de Cuba, con el No. 2000-0057 (Grave de Peralta et al. 2000), que trata acerca de la producción, endurecimiento y traslado de injertos de café.
- Por el empleo de la tecnología de renovación del cafetal, al explotar la vieja plantación durante dos cosechas, se obtuvieron 44 277,30 pesos, que equivalen al 31,5% de lo ingresado en la etapa de recuperación de la inversión.
- Recuperación de la inversión a los 7 años de establecido el cafetal, con lo que se adelantó en 8 años la amortización El Banco fija un plazo de 15 años para que se amortice el crédito de la inversión (Tabla 1).

Tabla 1. Gastos e ingresos de la finca Pucho en el establecimiento y conducción de 11,48 ha de café injertado

Actividades	Período (1995–2002)		
	UM	Volumen	Importe (pesos)
Limpia manual	ha	289	17 705,27
Limpia/herbicida	ha	12	153,85
Tiro de agua	Litros	2 255	31,00
Plateo	Miles	3 123,7	7 903,64
Arrope	ha	25	133,75
Trazado y estaquillado	ha	10	930,88
Hoyado	Miles	102,10	3 702,18
Siembra/café	Posturas	51 338	2 626,96
Resiembra	Posturas	10 916	606,92
Aplicación M.O.	Hoyos	10 539	210,78
Hoyado y siembra de plátano	U	7 638	677,42
Siembra de <i>Canavalia</i>	ha	0,2	18,00
Corte y siembra/piñón	U	8 379	393,13
Regulación sombra	ha	44	871,29
Fertilización	ha	32	1 345,49
Poda y/o tumba café	ha	48	1 223,80
Deshije	ha	21	276,50
Otras	-	-	7 463,25
Recolección de café	Latas*	12 549	35 151,67
Rendimiento	t/ha	0,3	
Subtotal	pesos	83 583,99	
Materiales	pesos	48 204,72	
Gastos total	pesos	131 788,71	
Ingresos	pesos	140 162,39	
Ganancia	pesos	8 373,68	

*Una lata de café cereza = 12,88 kg = 28 lb.

- A partir del 2003, con la aplicación consecuente de los resultados de la ciencia, las Indicaciones técnicas generales para el cultivo de café y algunas prácticas de cultivo tradicionales, se podrán obtener de forma sostenida rendimientos superiores a 200 qq/cab, con los que se superarán los rendimientos históricos y se demostrará que lo planteado por (Castro, 1965), es factible también en suelos aptos para el cultivo del café arábico que estén afectados por nematodos.

El establecimiento, desarrollo y manejo posterior de la plantación de injertos establecido en la finca, ha presentado una evolución favorable acorde con las condiciones del lugar y según las características de la zona se puede calificar de satisfactorio, lo que coincide con los resultados de las investigaciones desarrolladas sobre la tecnología de injerto por Caro et al. (2000).

Conclusiones

La combinación adecuada de resultados de investigaciones acerca del cultivo del café con las instrucciones técnicas y las prácticas tradicionales, permitieron la recuperación de la producción en la finca Pucho.

Con la implementación de la tecnología del injerto y el manejo de plantación en la finca Pucho afectada por nematodo, se recuperó la inversión con 8 años de antelación a lo establecido por el banco.

Bibliografía

- Caro, P., H. G. Grave de Peralta, C. Bustamante y otros: *Indicaciones técnicas generales para el cultivo del café*, 12 p., MINAG, Santiago de Cuba, 1999.
- Castro Ruz, F.: Discurso pronunciado en la reunión con los presidentes de las Asociaciones Campesinas de las zonas cafetaleras de la provincia de Oriente, el 24 de noviembre de 1995, Santiago de Cuba, 1965.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha del café y el cacao*, MINAG, La Habana, 1987.
- Reyna, E. H.: Técnica del injerto hipocotiledonar del café para el control de nematodos. *Café-Perú*, 7(1):5-11, 1968.
- Grave de Peralta, H. G., C. Carracedo, P. Caro y otros: Método de endurecimiento, aclimatación y traslado de injertos interespecíficos de café, Registro No. 2000-0057, OCPI, Santiago de Cuba, 2000.

HETEROSIS PARA ALGUNAS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO EN CRUZAS HÍBRIDAS DE CACAO (*THEOBROMA CACAO* LIN.)

Felipe Martínez¹, Miguel Menéndez¹, Carlos C. Moya², Ramón A. Ramos¹, Giglis M. Suárez³, Francisco Rodríguez¹ y José Angel Hernandez⁴

Resumen

En la escogida de progenitores para cruzamiento se le dio énfasis a la divergencia genética, por constituir indicativos de que los progenitores cruzados proporcionan alto efecto heterótico a sus híbridos en cacao, con el objetivo de medir la heterosis en 12 híbridos de cacao basado en algunos caracteres componentes del rendimiento de frutos y semillas, se desarrolló el presente trabajo en la colección del banco del germoplasma de cacao, perteneciente a la Estación de Investigaciones de Cacao, Baracoa. Se utilizaron cuatro genotipos representados por dos clones forasteros ('Pound-12 e IMC-67'), uno trinitario ('UF-650') y una selección nacional ('EICB-107'), los cuales bajo un sistema de cruzamiento dialélico con el uso del diseño I de Griffing (1956) fueron evaluadas las características de los frutos y semillas: peso total del fruto (PF), número de semillas por frutos (NS), peso de semillas húmedas por frutos (PCP), índice de semilla (IS). La heterosis que se genera en el cruzamiento de los progenitores se calculó sobre la base del promedio parental, al padre más rendidor y a un padre constante cruzado con los otros tres progenitores. El 50% de los híbridos mostraron heterosis para el peso del fruto con respecto a la media de los padres, el 66% para el número de semillas y la producción de cacao pulpa y solo el 33% para el índice de semillas. El 'UF-650' tiene mejor comportamiento como madre en cruzamiento; mientras que el 'Pound-12' lo fue como padre al inducir heterosis en el peso del fruto, el peso de cacao pulpa y el índice de semilla.

Palabras clave: cruzamiento dialélico, heterosis, cacao, genotipos, híbrido.

Abstract

In the selected of progenitors for crossing emphasis has been given to the genetic divergence to constitute indicative that the crossed progenitors, provide high effect heterotic to their hybrid ones in cocoa, with the objective of measuring the heterosis in 12 cocoa hybrid based on some component characters of the fruits and seeds yield was carried out the present work in the collection of the cocoa germplasm bank, belonging to the Estación de Investigaciones de Cacao, Baracoa. Four genotypes was used represented by two clones forasteros ('Pound-12' and 'IMC-67'), one trinitario ('UF-650') and a national selection ('EICB-107'); those which, under a diallelic crossing system with the use of the Griffing (1956) design I the fruits and seeds characteristics were evaluated: total weigh of the fruit (PF), number of seeds per fruits (NS), weight of humid seeds per fruits (PCP), seed index (IS). The heterosis that is generated in the crossing of the progenitors was calculated based on the average parental, to the father more Profitable and to a crossed constant father with the other three progenitors. 50% of the hybrids showed heterosis for the fruit weight of with regard to the stocking of the parents, 66% for the number of seeds and the production of cocoa pulp and only 33% for the seeds index. The 'UF-650' have better behavior like mother in crossing while the 'Pound-12' went as father when inducing heterosis in the fruit weight, the cocoa pulp weight and the seed index.

Key words: diallelic crossing, heterosis, cocoa, genotypes, hybrid.

¹Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC). Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

²Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.

³Centro de Desarrollo de las Montañas. Guantánamo.

⁴Sede Universitaria Municipal. Tercer Frente, Santiago de Cuba.

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* L.) es una planta originaria de los trópicos húmedos y es considerado como uno de los aportes más importantes de América a la agricultura a esta zona. Constituye un producto agrícola muy codiciado en el mercado internacional y una golosina de gran aceptación mundial con un alto valor nutritivo y energético (Martins, 2001).

En la escogida de progenitores para cruzamiento, se le dio énfasis a la divergencia genética por constituir indicativos de que los progenitores cruzados, proporcionan alto efecto heterótico a sus híbridos (Risterucci *et al.*, 2000). La eficiencia del programa de mejoramiento genético del cacao, se incrementará según Dias *et al.* (2003) por la selección de cruzamientos superiores entre clones divergentes.

El desarrollo de híbridos superiores ha tenido una significativa contribución a la productividad del cacao, particularmente en Brasil. Entre expertos ha existido el consenso de que la hibridación es el principal método de mejoramiento en el cacao y podrá continuar siéndolo en las próximas décadas (Gotsch, 1997).

Los análisis multivariados han permitido mejorar el aprovechamiento de la diversidad existente en muchas poblaciones de plantas, lo que significa mayor oportunidad de éxito en la escogida de los padres divergente en un programa de mejoramiento (Silva *et al.*, 2001).

La heterosis que se manifiesta en híbridos interclonales es función de los efectos de dominancia de los genes para un carácter en cuestión y del cuadrado de la diferencia de frecuencia génica de los progenitores Falconer (1981), citado por Ruiz (2000). Se puede clasificar de dos maneras básicas para su evaluación: una de naturaleza cuantitativa y otra de naturaleza predictiva.

La heterosis en semillas híbridas (o variedades) tiene grandes potencialidades para mejorar el rendimiento de las cosechas, incluso los promedios de muchas son superiores al de varios cultivos de alimentos tradicionales (Srivastava, 1991).

La estimación del nivel de heterosis presente en clones dentro de una colección, no es muy precisa si se observa sólo un tipo de caracterización (Sounigo *et al.*,

2000). Este tipo de información en progenitores y descendientes es importante para la predicción de heterosis en las progenies (Crouzillat *et al.*, 2000).

El objetivo del presente trabajo es medir la heterosis en híbridos de cacao basado en algunos caracteres componentes del rendimiento de frutos y semillas.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en la colección de banco del germoplasma de cacao, perteneciente a la Estación de Investigaciones de Cacao, Baracoa, provincia de Guantánamo. Se utilizaron cuatro genotipos representados por dos clones forasteros ('Pound-12' e 'IMC-67'), uno trinitario ('UF-650') y una selección nacional ('EICB-107'), los cuales forman parte de un ensayo de prueba de comportamiento, bajo un sistema de cruzamiento dialélico con el uso del diseño I de Griffing (1956).

Para su realización fueron escogidas al azar plantas adultas en número de cuatro para cada cruzamiento, de ellas tres como madre y una como padre. Las polinizaciones manuales aisladas controladas, se efectuaron según la metodología establecida por Torres y Ocampo (1983), citados por Nariño *et al.* (2001), para un modelo tipo I de Griffing (1956a), que utiliza n^2 combinaciones entre los progenitores.

Cuando los frutos polinizados provenientes de los cuatros progenitores, seis híbridos de cruza directas y seis de cruza recíprocas estuvieron fisiológicamente maduros fueron cosechados y se obtuvieron los datos de las características de los frutos y semillas: peso total del fruto (PF), número de semillas por frutos (NS), peso de cacao pulpa por frutos (PCP), índice de semilla (IS).

La heterosis que se genera en el cruzamiento de los progenitores se calculó sobre la base de las fórmulas siguientes:

$H_1 = FI/PM \times 100$ basado en el promedio parental.
 $H_2 = FI/MPR \times 100$ basado en el padre más rendidor o de mejor resultado.
 $H_3 = FI/PC \times 100$ basado en el padre constante cruzado con los otros tres progenitores.

donde:

PM: promedio parental.

MPR: media del padre más rendidor o de mejor resultado.

PC: promedio de un padre constante cruzado con los otros tres progenitores.

Se realizó un análisis de regresión lineal Y_{ij} vs. h_{ij} ; Y_{ij} vs. mp_{ij} ; Y_{ij} vs. d_{ij} ; h_{ij} vs. mp_{ij} ; h_{ij} vs. d_{ij} .

Resultados y discusión

La heterosis para el peso del fruto mostró que el 50% de los híbridos la presentaron con respecto al

promedio parental (H1), el 25% para el padre más rendidor (H2) y el 41% para el padre constante (H3), de ellas el 64% se mostraron en cruza directa, donde se destacan los híbridos de 'UF-650 x EICB-107' y 'Pound-12 x UF-650' con 138 y 118% de ésta, siendo expresiva la heterosis negativa en los cruces de 'IMC-67 x EICB-107', 'EICB-107 x UF-650' y 'Pound-12 x EICB-107', con valores que oscilaron entre 59 y 66% (Tabla I).

Tabla I. Heterosis para caracteres de frutos y semilla de cacao, expresados sobre la base del promedio parental (padre más rendidor y padre constante)

Cruzamiento	Tipo de heterosis	Peso del fruto	No. de semilla por fruto	Peso del cacao pulpa	Índice de semilla
'UF-650 x Pound-12'	H1	111,19	96,25	128,56	110,48
	H2	104,15	109,64	101,38	82,31
	H3	90,97	96,48	93,45	93,04
'UF-650 x IMC-67'	H1	92,03	97,97	105,58	100,08
	H2	85,11	80,07	92,86	131,64
	H3	87,49	111,03	105,43	91,25
'UF-650 x EICB-107'	H1	138,91	100,58	107,89	104,19
	H2	126,73	87,25	99,25	90,85
	H3	134,21	104,48	108,94	102,69
'Pound-12 x UF-650'	H1	118,68	121,40	116,67	73,46
	H2	111,18	108,19	92,01	54,73
	H3	119,11	100,85	126,13	108,55
'Pound-12 x IMC-67'	H1	103,00	112,93	94,55	97,61
	H2	89,72	102,27	70,66	87,80
	H3	113,13	117,53	113,00	106,81
'Pound-12 x EICB107'	H1	66,39	91,86	67,47	71,44
	H2	57,11	89,07	50,08	59,25
	H3	74,19	88,40	81,76	87,43
'IMC-67 x UF-650'	H1	92,14	125,13	104,23	71,45
	H2	85,21	102,27	96,79	57,63
	H3	100,03	100,65	106,20	99,62
'IMC-67 x Pound-12'	H1	109,77	108,69	122,21	112,20
	H2	95,62	98,43	91,34	100,93
	H3	112,24	96,86	100,22	107,00
'IMC-67 x EICB-107'	H1	59,04	113,51	75,64	74,49
	H2	58,17	105,77	74,87	67,95
	H3	70,35	104,09	83,86	87,38
'EICB-107 x UF-650'	H1	63,24	106,42	70,62	61,25
	H2	57,70	92,31	64,96	53,41
	H3	68,08	93,39	74,93	78,80
'EICB-107 x Pound-12'	H1	104,53	83,51	109,76	128,49
	H2	89,91	80,97	81,48	106,57
	H3	89,91	80,97	81,48	106,57
'EICB-107 x IMC-67'	H1	92,77	113,13	101,36	94,33
	H2	91,41	105,42	100,33	86,04
	H3	107,85	123,50	115,73	94,45

El número de semillas por fruto reveló gran variabilidad, con valores que oscilaron entre 33 y 50. Similares resultados encontraron Almeida *et al.* (2001), al reportar para colecciones de Brasil entre 22 y 53. Este carácter mostró heterosis en el 66% de los híbridos para H_1 , 50% para H_2 y 58% para H_3 , donde se destacan los híbridos de 'Pound-12 x IMC-67', 'IMC-67 x EICB-107', 'EICB-107 x IMC-67', 'Pound-12 x UF-650' y 'IMC-67 x UF-650', con valores que oscilaron entre 112 y 125%. Los valores más bajos se presentaron en el cruce de 'EICB-107 x Pound-12' con el 80%.

La producción de cacao pulpa por fruto mostró ser el carácter de mayor variación frente a los métodos de cálculos probados, con valores de 66% en H_1 , 16% en H_2 y 58% en H_3 . Los mejores resultados se alcanzaron en los cruces de 'UF-650 x Pound-12', 'IMC-67 x Pound-12' y 'Pound-12 x UF-650', con valores de 128; 122 y 116, respectivamente.

El índice de semilla o peso medio de una semilla seca se mostró como el carácter de más baja heterosis, al alcanzar en H_1 un 33% de híbridos con efecto heterótico, el 25% en H_2 y el 41% en H_3 , donde se destacan el 'EICB-107 x Pound-12' con 128%, 'IMC-67 x Pound-12' con 112% y 'UF-650 x Pound-12' con 110%, cuatro cruces tuvieron una heterosis negativa con valores alrededor del 70%. No obstante, este carácter presentó en el 83% de las cruces un índice superior a un gramo.

Al evaluar el comportamiento como madre o padre en cruzamiento de los progenitores, se obtuvo que el 'UF-650' tiene mejor comportamiento como madre que como padre, al inducir heterosis para el PF, PCP y el IS con 113; 113 y 104% respectivamente y solo alcanzar el 97% en el NS; mientras que como padre sólo mejora en un 116% el número de semillas.

El 'Pound-12' como madre mejora en un 108% solamente el NS; mientras que como padre fue mejor al lograr heterosis positiva para el PF (108%), el PCP (119%) y el IS (114%), siendo sólo ésta negativa en el NS con un 95%.

El 'IMC-67' mostró similar comportamiento para ambos casos, al expresar valores negativos de heterosis como madre para la PCP, el PF y el IS, siendo sólo

positiva para el NS con un 112%; como padre mejoró en un 105 el NS y las otras tres variables aunque fueron negativas se mantuvieron con valores entre 95% y 99%.

El 'EICB-107' no mostró un buen comportamiento ni como madre ni padre en cruzamiento al mantener el NS en 100%, disminuir las restantes en 86, 93 y 94% (PF, PCP y el IS) como madre y expresar similares resultados cuando se empleó como padre.

Los coeficientes de regresión obtenidos (Tabla 2) muestran que la producción de cacao pulpa por fruto de las cruces no depende de la diferencia entre los progenitores (d_{ij}), ni de la media de los padres (mp_{ij}) y sí en parte, de la heterosis (h_{ij}) con un coeficiente de determinación de 0,99%, lo que indica que el 99% de la variación en la producción de cacao pulpa por fruto de las cruces fue responsabilidad de la heterosis y la media de los padres.

Tabla 2. Valores de la ordenada al origen (b_0), coeficiente de regresión (b_1) y de determinación (R^2) de las variables que se indican

Conceptos	(b_0)	(b_1)	(R^2)
y_{ij} vs. h_{ij}	46,67	0,67*	0,46
y_{ij} vs. mp_{ij}	71,88	0,36	0,13
y_{ij} vs. d_{ij}	128,33	0,41	0,16
h_{ij} vs. mp_{ij}	157,72	0,44	0,19
h_{ij} vs. d_{ij}	100,00	0,45	0,20

y_{ij} , producción cacao de la cruces; h_{ij} , heterosis ($y_{ij}-mp_{ij}$); d_{ij} , diferencia de producción del genotipo A_{ij} menos el genotipo B_{ij} de las cruces C_{ij} ; mp_{ij} , media de los padres.

*Significativo a 0,05% de probabilidad.

Conclusiones

- El 50% de los híbridos mostraron heterosis para el peso del fruto con respecto a la media de los padres, el 66% para el número de semillas y la producción de cacao pulpa y sólo el 33% para el índice de semillas.
- El 'UF-650' tiene mejor comportamiento como madre en cruzamiento; mientras que el 'Pound-12' lo fue como padre al inducir heterosis en el peso del fruto, el peso de cacao pulpa y el índice de semilla.

Bibliografía

- Almeida, L. C., A. C. M Vasconcellos, D. L. A. Dos Santos et al.: Seleccion de cultivares clonais superiores de cacaueros para Rondonia, Brasil. *Agrotrópica*, 13(1):9-20, 2001.
- Crouzillat, D. W., P. J. Fritz y V. Pétiard: Quantitative trait loci analysis in *Theobroma cacao* using molecular markers. Inheritance of polygenic resistance to *Phytophthora palmivora* in two related cacao populations. *Euphytica*, 114:25-36, 2000.
- Dias, L. A. S., Jane Marita, C. Damiao et al.: Genetic distance and its association with heterosis in cacao. *Brazilian archives biology and technology*, 46(3): 339-347, 2003.
- Gotsch, N.: Cocoa biotechnology: status, constraints and future prospects. *Biotechnology Adv.*, 15:333-352, 1997.
- Griffing, B.: A generalised treatment of the use of diallel crosses qualitative inheritance. *Heredity*, 10: 31-50. 1956a.
- Martins, M. G.: Aproveitamento de subprodutos e residuos do cacau In *Sistema de producao de cacau para a Amazonia brasileira*, pp. 95-101, Belén, CEPLAC, 2001.
- Nariño, A., M. Menéndez, G. Matos y otros: Determinación de la compatibilidad genética en 23 genotipos de *Theobroma cacao* L. *Revista Café Cacao*, 2(2): 15-19, 2001.
- Risterucci, A. M., B. Eskes, D. Fargeas: Use of micro-satellite markers for germplasm identity analysis in cocoa. In *Proceedings of the International Workshop on new technologies and cocoa breeding*, Kota Kinabalu, Sabad, Malaysia, pages 25-33, october 16-17, INGENIC, 2000.
- Ruiz, D. E.: «Análisis dialélico de algunos caracteres cuantitativos en el cultivo de la calabaza (*Cucurbita muschata* Duch)» [inéedito], tesis de Maestría, Universidad de La Habana, Facultad de Biología, La Habana, 2000.
- Silva, D. J. H. et al.: Stability of genetic divergence among eggplant accesse in three stages of development. *Crop Breed. Appl. Biotechnol*, 1(2):135-143, 2001.
- O. Sounigo, O., V. Mooleedhar, A. D. et al.: Strategy to establish a CFC Project Collection. Working Procedures for Cocoa Germplasm Evaluation and Selection, A. B. Eskes, J. M. M. Engels & R. A. Lass (eds.), pp. 29-37. In *Proceedings of the CFC/CCO/IPGRI Project Workshop, International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)*, Rome, 2000.
- Srivastava, H. K.: Theories of heterosis: Classical and modern. *Advances in Plant Breeding*, 1:260-275, 1991.

Producción de hongos *Pleurotus* sp. sobre pulpa de café para sectores vulnerables del Tercer Frente

La Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao cuenta con la tecnología para la producción de hongos comestibles *Pleurotus* sp. en condiciones naturales.

Los hongos comestibles tienen impacto alimenticio, social y medioambiental, ya que son ricos en proteínas, vitaminas, sales minerales y presentan excelentes cualidades organolépticas y nutritivas (tienen todos los aminoácidos, donde se incluyen cuatro que no posee la carne y no contiene colesterol), además de otros beneficios para la salud.

Algunas formas de preparación para el consumo

Como encurtidos, encurtidos con vegetales, plato fuerte en salsa, ensaladas, pastas, cremas, croquetas, sopas, empanizado, fritos, extensor de carnes, huevo, pescado, etc.

Contenido de aminoácidos de este hongo (g/100 g de proteína)

Aminoácidos			
Esenciales		No esenciales	
Isoleucina	4,9	Alanina	8,0
Leucina	7,6	Arginina	6,0
Lisina	5,0	Ácido aspártico	10,5
Metionina	1,7	Cistina	0,6
Fenilalanina	4,2	Ácido glutámico	18,0
Treonina	5,1	Glicina	5,2
Valina	5,9	Histidina	1,8
Tirosina	3,5	Prolina	5,2
Triptófano	1,4	Serina	5,4
Total	39,3	Total	60,7

INVENTARIO DE LA FLORA CIRCUNDANTE A DOS CENTROS DE BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TERCER FRENTE

Délira Navarro, Jorge Luis Ramajo, Rosa Iris García y Cerisnelda Ginarte

Resumen

El trabajo se desarrolló durante el período comprendido entre junio de 1996 y septiembre del 2001, en dos centros de beneficio del café, conocidos como La Lata y Filé, ubicados en el municipio Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de inventariar la vegetación aledaña a estos. Se realizaron siete muestreos según metodología de (Naranjo 1996; *comun. pers.*), y tomando en consideración los métodos propuestos por Simón (2001) y Caro (1996). Se inventariaron 102 especies vegetales, incluidas en 53 familias, entre las que mostraron mejor comportamiento en cuanto a abundancia las especies *Bidens pilosa* L., *Cyperus alternifolius* L., *Momordica charantia* L. y *Mimosa* sp.

Palabras clave: inventario, flora, beneficio de café, abundancia.

Introducción

El agua como elemento esencial para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, según refieren Matlak *et al.* (1997) y Martínez, Garea y Herrero (1999), también resulta necesaria para el procesamiento o beneficiado del café.

En Cuba existen 318 centros de beneficio húmedo de café, distribuidos por todo el territorio nacional, en los cuales el agua funciona como recurso fundamental para el proceso.

Estos centros, por lo general, vierten sus residuales en lagunas de oxidación que generalmente tienen una dimensión de 400 m², equivalente a 152 000 m² de superficie contaminada en todo el país, pues cada ki-

Abstract

The work was developed during the period understood between June of 1996 and September of the 2001, in two Benefit Centers of the Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province; with the objective of inventorying the surrounding vegetation to two Benefit Centers of coffee La Lata and Filé. They were carried out seven samplings according to Naranjo (1996) methodology and taking in consideration methods proposed by Simón (2001) and Caro (1996). 102 vegetable species were inventoried included in 53 families, of those that showed better behaviour as for abundance the species *Bidens pilosa* L., *Cyperus alternifolius* L., *Momordica charantia* L. and *Mimosa* sp.

Key words: inventory, flora, benefit of coffee, abundance.

logramo de café que se despulpa contiene un 37% de pulpa y 17% de mucílago, por lo que cada kilogramo de café que se despulpa aporta 56,8% de su contenido y casi la tercera parte de la capacidad total de los subproductos del proceso, como contaminación a las aguas residuales de beneficiado (Cuba-Café, 1999).

Los subproductos que se generan: pulpa, mucílago, pergamino y jugos, en algunos casos, crean un serio problema de contaminación al medio ambiente de no ser utilizados y tratados eficientemente (Viñas *et al.*, 1995). En particular, los líquidos generados son altamente contaminantes por sus valores de ácidos, contenido de sólidos y Demanda Química de Oxígeno (DQO), lo que provoca graves desequilibrios en el

ecosistema receptor y sus componentes por el alto contenido de materia biodegradable y el bajo pH de ese tipo de residuales (Zambrano y Zuluaga, 1993; Traba et al., 1994; Rodríguez, 1999).

La presente investigación se realizó con el objetivo de inventariar, como componente biótico de los ecosistemas naturales de montaña, la flora, tanto acuífera como terrestre, circundante a dos Centros de Beneficio Húmedo de Café, del municipio de Tercer Frente y que existen en la mayoría de las zonas cafeteras del país, de forma tal, que estos resultados puedan contribuir al conocimiento del impacto medioambiental de los residuales de los centros de beneficio húmedo en esos ecosistemas y se favorezca con ellos el establecimiento de estrategias y acciones posibles para revertir ese impacto.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en el período comprendido de junio de 1996 hasta mayo del 2001, dirigida por la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) y con la participación del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad BIOECO y la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de Oriente.

La experiencia se realizó sobre la base de un inventario florístico de las zonas o sitios aledaños a dos centros de beneficio o Unidades Básicas Económicas (UBE), conocidas como Filé y La Lata, en siete muestreos de colección.

En la vertiente norte del territorio municipal se encuentra ubicado a 150 msnm el Centro de Beneficio Húmedo de Café Filé y en la vertiente oeste La Lata está ubicada a 300 msnm, en un suelo Pardo Ócrico

sin Carbonatos (Hernández et al., 1994) bajo condiciones de clima, típicas de la zona «árida», según se refiere por Navarro et al. (2004).

La realización de los muestreos de la población vegetal existente en los sitios, se realizó colocando un aditamento en forma de cuadrado (en determinadas partes preestablecidas dentro y fuera de la corriente de agua), en cuyo interior se contaron y colectaron los organismos vegetales, que quedaron representados según la metodología referida por Naranjo (1996).

Las muestras se tomaron por cada sitio en tres zonas del río (alta, media y baja) establecidas con respecto a la posición de las UBE.

Los ejemplares se colectaron y registraron de forma independiente por cada zona y sitio. Posteriormente, se trasladaron al laboratorio de Beneficio de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, donde previa identificación de cada muestra, se enviaron a los laboratorios del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) de la provincia de Santiago de Cuba, para su clasificación genérica y/o específica.

Los resultados se registraron, de forma tabulada, como primicia para posteriores estudios de indicadores de impacto ambiental, en una población y/o comunidad con afectaciones medioambientales.

Resultados y discusión

El listado de las especies encontradas se resume en la tabla I e incluye el inventario y clasificación de un total de 102 especies y 53 familias, presentes en las zonas aledañas a los dos centros de beneficio en estudio.

Tabla I. Listado de géneros, especies y familias detectadas en los muestreos realizados en los sitios de estudio

No.	Género	Especie	Familia
1	<i>Sida</i>	<i>rhombifolia</i> L.	<i>Malvaceae</i>
2	<i>Pisonia</i>	<i>aculeata</i> L.	<i>Nyctaginaceae</i>
3	<i>Sida</i>	sp.	<i>Malvaceae</i>
4	<i>Tournefortia</i>	<i>hirsutissima</i> L.	<i>Boraginaceae</i>
5	<i>Desmodium</i>	<i>incanum</i> D. C	<i>Fabaceae</i>
6	<i>Stachytarpheta</i>	<i>jamaicensis</i> Urb.	<i>Verbenaceae</i>
7	<i>Inga</i>	<i>vera</i> Willd	<i>Mimosaceae</i>
8	<i>Erythroxylum</i>	<i>havanensis</i> Jacq.	<i>Erythroxylaceae</i>
9	<i>Hibiscus</i>	<i>elatus</i> S. W.	<i>Malvaceae</i>
10	<i>Cyperus</i>	<i>alternifolius</i> L.	<i>Cyperaceae</i>
11	<i>Sansevieria</i>	<i>metallica</i> Gerome y Lobok	<i>Agavaceae</i>

12	<i>Brassaia</i>	<i>actinophylla</i> Endl.	Araliaceae
13	<i>Gouania</i>	<i>lupuloides</i> L.Urb.	Rhamnaceae
14	<i>Guazuma</i>	<i>ulmifolia</i> Lam.	Sterculiaceae
15	<i>Syngonium</i>	<i>auritum</i> L.	Araceae
16	<i>Merremia</i>	<i>umbellata</i> L.	Convolvulaceae
17	<i>Momordica</i>	<i>charantia</i> L.	Cucurbitaceae
18	<i>Thevetia</i>	<i>peruviana</i> Pers.	Apocynaceae
19	<i>Jatropha</i>	<i>integerrima</i> Jacq.	Euphorbiaceae
20	<i>Jatropha</i>	<i>gossypifolia</i> Lam.	Euphorbiaceae
21	<i>Palicourea</i>	<i>alpina</i> S.W.	Rubiaceae
22	<i>Lithachne</i>	<i>pauciflora</i> S.W.	Graminae
23	<i>Canna</i>	<i>coccinea</i> Mill.	Cannaceae
24	<i>Lepidium</i>	<i>virginicum</i> L.	Brassicaceae
25	<i>Cissampelus</i>	<i>pereira</i> L.	Monospermaceae
26	<i>Ampelocissus</i>	<i>robinsonii</i> Planch.	Vitaceae
27	<i>Melochia</i>	<i>nodiflora</i> S. W.	Sterculiaceae
28	<i>Philodendron</i>	<i>lacertarum</i> Jacq.	Araceae
29	<i>Chenopodium</i>	<i>ambrosoides</i> L.	Chenopodiaceae
30	<i>Mikania</i>	<i>hastata</i> (L.) Wild.	Asteraceae
31	<i>Priva</i>	<i>lappulacea</i> L.	Verbenaceae
32	<i>Mimosa</i>	<i>pubida</i> L.	Mimosaceae
33	<i>Crotalaria</i>	sp.	Fabaceae
34	<i>Sparagus</i>	<i>sprengeri</i> Regel	Liliaceae
35	<i>Calliandra</i>	<i>caracasana</i> J.	Mimosaceae
36	<i>Senna</i>	<i>alata</i> L.	Caesalpinaceae
37	<i>Stizolobium</i>	<i>pruriens</i> L.	Fabaceae
38	<i>Zanthoxylum</i>	<i>martinicensis</i> Lam.	Rutaceae
39	<i>Rivina</i>	<i>humilis</i> L.	Phytolaccaceae
40	<i>Argemone</i>	<i>mexicana</i> L.	Papaveraceae
41	<i>Amaranthus</i>	<i>spinosus</i> L.	Amaranthaceae
42	<i>Ricinus</i>	<i>communis</i> L.	Euphorbiaceae
43	<i>Thunbergia</i>	<i>fragrans</i> Roxb.	Acanthaceae
44	<i>Thunbergia</i>	<i>alata</i> Boj	Acanthaceae
45	<i>Spermacoce</i>	<i>laevis</i> Lam.	Rubiaceae
46	<i>Pseudo-elephantopus</i>	<i>spicatus</i> Aubl Gleason	Asteraceae
47	<i>Emilia</i>	<i>sonchifolia</i> L.	Asteraceae
48	<i>Lantana</i>	<i>camara</i> L.	Verbenaceae
49	<i>Urena</i>	<i>lobata</i> L.	Malvaceae
50	<i>Leonotis</i>	<i>nepetaefolia</i> L.	Labiatae
51	<i>Solanum</i>	<i>torvum</i> S.W.	Solanaceae
52	<i>Syzygium</i>	<i>jambus</i> L.	Myrtaceae
53	<i>Ludwigia</i>	<i>erecta</i> L.	Onagraceae
54	<i>Citrus</i>	<i>aurantium</i> L.	Rutaceae
55	<i>Cleome</i>	<i>spinosa</i> J.	Capparaceae
56	<i>Ixora</i>	<i>coccinea</i> L.	Rubiaceae
57	<i>Hura</i>	<i>crepitans</i> L.	Euphorbiaceae
58	<i>Senna</i>	<i>obtusifolia</i> L.	Caesalpinaceae
59	<i>Lonchocarpus</i>	<i>domingensis</i> Pers.	Fabaceae
60	<i>Hyptis</i>	<i>capitata</i> Jacq.	Labiatae
61	<i>Eupatorium</i>	<i>odoratum</i> L.	Asteraceae
62	<i>Murraya</i>	<i>paniculata</i> L.	Rutaceae
63	<i>Melicoccus</i>	<i>bijugatus</i> J.	Sapindaceae
64	<i>Petiveria</i>	<i>alliacea</i> L.	Phytolaccaceae
65	<i>Chrysophyllum</i>	<i>oliviforme</i> L.	Sapotaceae
66	<i>Crotalaria</i>	<i>incana</i> L.	Fabaceae
67	<i>Rauwolfia</i>	<i>tetraphylla</i> L.	Apocynaceae
68	<i>Senna</i>	<i>occidentalis</i> L.	Caesalpinaceae
69	<i>Calliandra</i>	<i>surinamensis</i> B.	Mimosaceae

Tabla 1. Continuación

No.	Género	Especie	Familia
70	<i>Melochia</i>	<i>parviflora</i> L.	Sterculiaceae
71	<i>Amaranthus</i>	<i>dubius</i> M.	Amaranthaceae
72	<i>Leonorus</i>	<i>sibiricus</i> L.	Labiatae
73	<i>Cecropia</i>	<i>peltata</i> L.	Moraceae
74	<i>Bouchea</i>	<i>prismatica</i> L.K.	Verbenaceae
75	<i>Lycopersicon</i>	<i>licopersicum</i> (L).Karsten.	Solanaceae
76	<i>Pharus</i>	<i>parvifolia</i> L.	Poaceae
77	<i>Sapium</i>	<i>jamaicense</i> S. W.	Euphorbiaceae
78	<i>Serjania</i>	<i>diversifolia</i> J.	Sapindaceae
79	<i>Commelina</i>	<i>diffusa</i> Borm.	Commelinaceae
80	<i>Cardiospermum</i>	<i>microcarpum</i> H. B. K. Blume	Sapindaceae
81	<i>Melochia</i>	<i>ovobata</i> Urb.	Sterculiaceae
82	<i>Commelina</i>	<i>erecta</i> L.	Commelinaceae
83	<i>Hyptis</i>	<i>suaveolens</i> L.	Labiatae
84	<i>Zebrina</i>	<i>pendula</i> Schnizl	Araceae
85	<i>Bidens</i>	<i>pilosa</i> L.	Compuestas
86	<i>Mimosa</i>	sp.	Mimosaceae
87	<i>Lochnera</i>	<i>rosea</i> Lin.	Apocinaceae
88	<i>Leucaena</i>	sp.	Leguminosae
89	<i>Hedychium</i>	<i>coronarium</i> Koenig	Zingiberaceae
90	<i>Piper</i>	<i>angustifolium</i> C. Wr.	Piperaceae
91	<i>Guazuma</i>	<i>tomentosa</i> H. B. K.	Sterculiaceae
92	<i>Jazminum</i>	<i>grandifolium</i> L.	Oleaceae
93	<i>Pluchea</i>	<i>odorata</i> Fass.	Labiatae
94	<i>Chara</i>	sp.	Chlorophyceae
95	<i>Potamogeton</i>	<i>lucens</i> L.	Nayadaceae
96	<i>Eleocharis</i>	<i>interstincta</i> (Unhl) R&S.	Cyperaceae
97	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i> L.	Anacardiaceae
98	<i>Ficus</i>	<i>subscabrida</i> Wand.	Moraceae
99	<i>Piper</i>	<i>auritum</i> L.	Piperaceae
100	<i>Commelina</i>	<i>blainii</i> (Urb)	Commelinaceae
101	<i>Erythrina</i>	sp.	Fabaceae
102	<i>Euphorbia</i>	<i>heterophylla</i> L.	Euphorbiaceae

Molina y Batista (1998) señalaron que la cobertura vegetal dentro de la cuenca del río que comprende este sitio es variada y abundante, aunque su manejo resulta inadecuado, por tales razones llegaron a la conclusión de que se deben extremar los cuidados de estas plantas, dado que la mayor parte de la cobertura existente es incapaz de ofrecer al suelo suficiente protección.

Se detectó como especie en menor abundancia la *Guazuma* sp.; mientras que la *Cyperus alternifolius* L. resultó la más abundante para ambos centros de beneficio. Además de esta especie, estuvo presente en todas las evaluaciones realizadas en los dos centros, aunque con un número reducido de ejemplares, la especie *Momordica charantia* L. Estas dos especies se encontraron también en todos los muestreos realizados por zonas (alta, media, baja) del río.

Las evaluaciones referidas a la flora acuática o terrestre y los resultados obtenidos en ambos centros se muestran en la tabla 2, donde además se indican los géneros, especies y familias que predominaron.

Tabla 2. Resultados de los muestreos de vegetales por parte o zona del río en los sitios de estudio

Parte alta del río	
<i>Mikania hastata</i> (L.) Wild.	Familia Asteraceae
<i>Commelina blainii</i> (Urb)	Familia Commelinaceae
<i>Senna alata</i> L.	Familia Caesalpinaceae
<i>Lithachne pauciflora</i> (S.W.)	Familia Graminae
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	Familia Cyperaceae
-	Familia Amaranthaceae
Parte media del río	
<i>Tournefortia hirsutissima</i> L.	Familia Boraginaceae
<i>Piper auritum</i> L.	Familia Piperaceae
<i>Pseudo-elephantopus spicatus</i> (Aubi) Gleason	Familia Asteraceae

<i>Erythrina</i> (género)	Familia <i>Fabaceae</i>
<i>Inga vera</i> (Willd)	Familia <i>Mimosaceae</i>
<i>Lithachne pauciflora</i> (S.W)	Familia <i>Gramínea</i>
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	Familia <i>Cyperaceae</i>
<i>Mikania hastata</i> (L.) Wild.	Familia <i>Asteraceae</i>
<i>Senna alata</i> L.	Familia <i>Caesalpinaceae</i>
Parte baja del río	
<i>Thunbergia alata</i> (Boj)	Familia <i>Acanthaceae</i>
<i>Urena lobata</i> L.	Familia <i>Malvaceae</i>
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten.	Familia <i>Solanaceae</i>
<i>Erythrina</i> (género)	Familia <i>Fabaceae</i>
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	Familia <i>Euphobiaceae</i>
<i>Argemone mexicana</i> L.	Familia <i>Papaveraceae</i>
<i>Sansevieria metallica</i> (Gerome y Lobok)	Familia <i>Agavaceae</i>
-	Familia <i>Araceae</i>
<i>Mikania hastata</i> (L.) Wild.	Familia <i>Asteraceae</i>
<i>Lithachne pauciflora</i> (S.W)	Familia <i>Gramínea</i>
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	Familia <i>Cyperaceae</i>
<i>Commelina</i> sp.	Familia <i>Commelinaceae</i>
Dentro del río	
-	Familia <i>Piperaceae</i>
<i>Patamogeton lucens</i> L.	Familia <i>Nayadaceae</i>
<i>Chara</i> sp.	Familia <i>Chlorophyceae</i>
-	Familia <i>Cyperaceae</i>

En las especies terrestres se destacaron entre las más frecuentes: *Cyperus alternifolius* L., *Lithachne pauciflora* (S. W) y *Mikania hastata* (L.) Wild, que aparecieron de forma continua en casi todas las zonas exteriores al río de los centros evaluados, debido a lo cual se pudo deducir que estas especies tuvieron una frecuencia de aparición bastante estable e independiente de la zona evaluada y del tipo de subproducto generado (sólido o líquido) por los centros de beneficio.

Conclusiones

Durante el trabajo se inventariaron 102 especies vegetales, pertenecientes a 53 familias.

Las especies *Cyperus alternifolius* L., *Lithachne pauciflora* (S.W.) y *Mikania hastata* (L.) Wild (S.W.), se mantuvieron generalmente presentes en todas las zonas de muestreo en el río.

Bibliografía

Caro, P: «Métodos de lucha contra malezas en *Coffea arabica* L. en las provincias orientales y centrales de Cuba» [inédito], tesis para optar por el grado de Doctor en Ciencias Agrícolas, MES, Universidad Central de Villa Clara, 1996.

Cuba-Café: Beneficio ecológico del café. En 5.º *Encuentro Nacional de Calidad y Catadores de Café*, pp.10-11, Guantánamo, 1999.

Hernández, A. y otros: *Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba*, 46 pp., Instituto de Suelos, Ciudad de La Habana, 1994.

Martínez, J. M., Bárbara Garea y Grisel Herrero: El desarrollo sostenible de la montaña en Cuba: perspectivas de la actividad científica y tecnológica. En *Cuba Verde. En busca de un modelo para la sustentabilidad en el siglo XXI*, p. 26, Editorial José Martí, Instituto Cubano del Libro, 1999.

Matak, Vivian, Gloria I. Puerta y N. Rodríguez: Impacto biológico de los efluentes del beneficio húmedo del café. *Cenicafé*, 48(4):234-252, 1997.

Molina, G. y R. Batista: Evaluaciones hidrológicas forestales en la cuenca del río Filé, provincia de Santiago de Cuba. En *II Congreso Forestal de Cuba*, 25 pp., Cuba, 1998.

Navarro, Délira, J. L. Ramajo y otros: Impacto medioambiental y social originado por las principales fuentes contaminantes del agua en el municipio de Tercer Frente. Propuesta de medidas para su manejo y control. En *Informe Final de Resultados Proyecto Ramal de Ciencia y Técnica 01131 (Programa Ramal de Ciencia y Técnica «Recursos Naturales»)*, 64 pp., 2004.

Rodríguez, Agneris: Bacterias que curan. *Juventud Rebelde. Suplemento Científico Técnico 3*, 21 de febrero de 1999.

Simón, F.: Evaluación de indicadores de Impacto Ambiental que caracterizan una población o comunidad. En *Curso de Posgrado Impacto Ambiental*, Maestría de Ciencias Agrícolas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2001.

Traba, J. A, Alina Maraño, Rosa C. Bermúdez y otros: Caracterización de residuales sólidos del café, sp. *Coffea arabica* L. *Ciencia*, 45:375-380, 1994.

Viñas, M., N. Rubio y R. García: Tratamiento de residuales agropecuarios. En *II Congreso AIDIS de Norteamérica y el Caribe, IV Congreso de la Asociación Cubana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales, II Taller Internacional de Tratamientos de Residuales Líquidos*, pp. 8-10, Santiago de Cuba, 1995.

Zambrano, D. y J. Zuluaga: Balance de materia orgánica en un proceso de beneficio húmedo del café. *Cenicafé*, 44(2): 5-55, 1993.

RESPUESTA EN RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS DEL CACAO (*THEOBROMA CACAO* LIN.) A LA IRRIGACIÓN SUBTERRÁNEA, BAJO CONDICIONES DE PRODUCCIÓN

Pedro Ochoa, Yannolis Matos, Pablo Clapé y Ángel Columbié

Resumen

El experimento se realizó durante el período comprendido de agosto del 2006 a diciembre del 2007, en una plantación de cacao en producción perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida (CCSF) Wílber Galano Reyes, con el objetivo de determinar el impacto de un sistema de irrigación por goteo subterráneo en la producción y los rendimientos del árbol de cacao, lo cual permitirá la instalación y montaje de sistemas de irrigación que posean estas características en las plantaciones cacaoteras con potencialidades para ello y así elevar y estabilizar la producción y los rendimientos en el cultivo. El experimento, se diseñó en bloques al azar y compuesto por cuatro tratamientos (T1 al T4) y tres réplicas. Los tratamientos T1, T2, y T3 estuvieron referidos a la ubicación de los laterales de riego subterráneo por goteo a 1,50 m del tronco de cada árbol, es decir, entre hileras; pero a distintas profundidades (0,05 m, 0,40 m, y 0,20 m, respectivamente); mientras que el T4 representa a la parcela testigo (secano). Las variables evaluadas fueron: número y peso unitario de las mazorcas y peso del cacao húmedo. Los resultados, procesados mediante un análisis estadístico de varianza (ANOVA), mostraron diferencias significativas, donde se destacó el T3 como el más promisorio entre todos los tratamientos, al presentar incrementos en los rendimientos agrícolas del 30%, en relación con las plantas del tratamiento de secano.

Palabras clave: riego, cacao, rendimiento agrícola, producción.

Abstract

The experiment was carried out during the stage August of 2006 to December of 2007, in a cocoa plantation in production belonging to the Strengthened Cooperative of Credits and Services (CCSF) Wílber Galano Reyes, with the objective of determining the impact of an irrigation system for leak underground in the production and the yields to the cacao tree, that which will allow the installation and assembly of irrigation systems with these characteristics in the cacao tree plantations with potentialities for it and this way to rise and to stabilize the production and the yields in the cultivation. The experiment was designed at random in blocks and composed by four treatments (T1 at the T4) with three replicates. The treatments T1, T2, and T3 were referred to the location of the lateral ones of watering under ground by leak to 1,50 m of the trunk of each tree, that is to say, among arrays; but to different depths (0,05 m, 0,40 m, and 0,20 m, respectively), while the T4 represent the parcel witness (dry land). The evaluated variables were: the number of ears, the unitary weight of the ears and the weight of the humid cocoa. The results, processed through a statistical analysis of Variance (ANOVA), showed significant differences and be stood out the T3 as the most promissory among all the treatments, when showing increments in the agricultural yields of 30%, with relationship to the plants of the dry land treatment.

Key words: watering, cacao, agricultural yield, production.

Introducción

El crecimiento de la población mundial y la satisfacción de las necesidades de alimentos para la humanidad, imponen el desarrollo acelerado de la irrigación en todo el mundo, no solo en las zonas de bajos niveles de precipitación, sino también en las regiones consideradas relativamente húmedas según plantean Israelsen y Hansen (1966), citados por Derogues y Tzenova (1996).

La irrigación es uno de los recursos fundamentales del futuro para la producción de alimentos, la cual no solo permite elevar considerablemente el rendimiento, sino también estabilizar la producción agrícola, siendo de gran necesidad para los países en vías de desarrollo (Derogues y Tzenova, 1996).

En nuestro país, el 100 % de las actuales plantaciones de cacao se encuentran ubicadas en los macizos montañosos de la región oriental, donde el clima es un factor limitante para este árbol, principalmente, la lluvia y la temperatura.

Las condiciones favorables para este cultivo están en aquellos lugares donde la precipitación anual rebasa los 1 500 mm, pero lo más importante es la distribución, pues el cacao requiere mensualmente de 100 mm. En los últimos años, la cantidad y distribución de las lluvias han sido desfavorables, fundamentalmente, en la Sierra Maestra y en las zonas cacaoteras del sur de la cordillera Nipe-Sagua-Baracoa, de ahí que un déficit hídrico prolongado en el cultivo provocaría la erosión fisiológica de las plantaciones, con la consecuente afectación en los niveles de producción (Gutiérrez, 2005).

El mayor productor de cacao en el país, 75 % de la producción nacional, es el municipio Baracoa, según refiere Rodríguez (*común per.*, 2004) donde se registra como promedio anual 2 500 mm de lluvia. Desde 1970, al igual que en el resto del país, este parámetro ha presentado una caída gradual. En los últimos años la zona cacaotera de referencia, experimentó una disminución del 14% del registro anual de precipitaciones con respecto a la media histórica, según cita Selva (2005). En tal sentido, se diseñan estrategias y ejecutan acciones en función de disminuir en las plantaciones las afectaciones por la sequía (en unos

casos meteorológica y en otros agrícola), como por ejemplo: el incremento y ordenamiento de la sombra permanente, el riego de áreas de la montaña con posibilidades para ello a partir de fuentes de abasto de agua que no afecten el consumo de la población y la posibilidad de utilización de sistemas de riego de bajo gasto, entre otras (Gutiérrez, 2005).

El interés del país por aumentar, renovar y rehabilitar las plantaciones de cacao, lo que se evidencia en el Plan de Desarrollo del Cultivo a escala nacional, y la imperiosa necesidad del empleo de sistemas de irrigación en él, condujeron a la realización de este trabajo con el propósito de determinar el impacto de un sistema de irrigación subterráneo por goteo en la producción y los rendimientos del árbol de cacao.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó durante el período comprendido de agosto del 2006 a diciembre del 2007, en una plantación en producción (con 19 años de edad), bajo «Dormilón» (*Samanea saman* Jacq.), como sombra permanente predominante. La plantación, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida (CCSF) Wilber Galano Reyes, está plantada por injerto (Clon 'UF-650') en un suelo Fluvisol (Hernández y col., 1994) con una distancia de plantación de 3 m x 3 m.

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, compuesto por cuatro tratamientos con tres réplicas. Los tratamientos T1, T2 y T3 (Tabla I), se basaron en la ubicación de los laterales de irrigación subterránea por goteo a 1,50 m del tronco de cada árbol, es decir: entre hileras, aunque a diferentes profundidades (0,05 m; 0,40 m; y 0,20 m, respectivamente); mientras que el T4 representó a la parcela testigo (secano).

Tabla I. Ubicación de los laterales de riego por tratamientos

Tratamientos	Estado	Profundidad de ubicación (m)
T1	Riego	0,05
T2	Riego	0,40
T3	Riego	0,20
T4	Secano	

En estas parcelas compuestas por 20 plantas, de ellas seis de cálculo, se evaluaron las variables: número y peso de las mazorcas y peso del cacao húmedo.

El sistema de irrigación que se utilizó cuenta con goteros autocompensantes, espaciados a 0,75 m, con un gasto de 4 L/h y presión de trabajo del sistema de 0,5 kg/cm². La aplicación de agua fue la misma para los tratamientos mencionados, como promedio dos veces por semana, ajustando el tiempo de acuerdo con la época del año. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el nivel de significación se determinó mediante dócima de Duncan al 5%.

Resultados y Discusión

Al analizar los datos obtenidos en cuanto a las variables estudiadas (Tabla 2), se observó que existieron diferencias significativas entre los tratamientos, con excepción del número de mazorcas por planta. Las plantas sometidas a la irrigación subsuperficial experimentaron mejores resultados con respecto a las que se encontraban en secano, lo cual puso de manifiesto la eficiencia de este tipo de riego para irrigar cultivos agrícolas y lograr en éstos sustentabilidad y altos rendimientos.

Estos resultados son similares a los reportados por Dueñas (2005), respecto a los obtenidos con el empleo de la irrigación subsuperficial: facilitan la aplicación del agua que necesitan las plantas diariamente, al lograr el incremento del 50% de los rendimientos agrícolas.

En cuanto al número de mazorcas promedio por plantas, aunque no se observaron diferencias signi-

ficativas, se evidenció una ligera tendencia al incremento cuando las plantas recibieron la aplicación de agua a 0,20 m de profundidad (T3). Al parecer, cuando las plantas reciben la aplicación a una profundidad superior de 0,20 m, el número de mazorcas tiende a decrecer (T2).

En relación con el peso unitario de las mazorcas, en la tabla se puede observar una ligera diferencia estadística, siendo esta variable de mejor comportamiento en las plantas que fueron sometidas al tratamiento T3.

Resulta necesario destacar que a pesar de existir diferencias estadísticas entre los tratamientos, los valores no mostraron una influencia de la irrigación subterránea en el peso de las mazorcas, lo que corrobora lo planteado por Menéndez (2000), respecto a la no variación intrínseca de los clones. En cuanto a la variable cacao húmedo, se aprecian diferencias estadísticas significativas.

En la tabla 2 también se puede apreciar un incremento en todos los tratamientos sometidos al sistema de irrigación, con respecto al testigo (T4). El tratamiento T3 se destacó como el más promisorio, al mostrar un incremento de 0,66 t/ha en relación con T4, que representa un 30%.

Las plantas sometidas al tratamiento T3 experimentaron los mayores rendimientos en relación con las demás plantas irrigadas y a las que se encontraron en secano. Al parecer el bulbo húmedo emitido a esta profundidad favorece de manera más acentuada la producción y rendimiento del árbol, lo que puede ser debido a que la mayor cantidad de raíces se encuentran en los primeros 0,60 m del horizonte del suelo

Tabla 2. Evaluación de cosecha, peso del fruto y cacao pulpa en los tratamientos empleados

Tratamientos	Mazorcas/planta (u)	Peso unitario del fruto (kg)	Cacao pulpa/planta (t)
T1	34,44	0,65 b	0,00439 b
T2	33,44	0,62 c	0,00498 ab
T3	37,44	0,68 a	0,00563 a
T4	33,89	0,61 d	0,00393 b
CV	10,937	0,293	11,357
ES	2,198	0,001	0,310
P	NS	<0,001	<0,05

*Medias con letras diferentes difieren significativamente, para Duncan al 5%.

(específicamente entre los primeros 0,20 y 0,45 m, según plantean Urquhart (1963), Nosti (1970), Braudeau (1970) y corroborado por Ochoa (2007).

Estos resultados fueron similares a los obtenidos por Ochoa (2005), quien mostró el rendimiento alcanzado por una plantación de cacao sujeta a la irrigación superficial (1,81 t/ha). El cultivo del cacao sujeta a la irrigación mostró un efecto positivo en Ecuador con el clon 'CCN-51', a pleno sol y bajo riego por surcos, donde se obtuvieron rendimientos de 3,09 t/ha, según reportes de Márquez (2004).

Aunque no se tienen referencias del impacto de sistemas de irrigación por goteo subsuperficiales en la producción y los rendimientos del árbol de cacao, sí se conocen los aportes en cuanto al aumento de las producciones con este tipo de irrigación en algunos cultivos perennes, como el guayabo (*Psidium guajava* L.) variedad «Enana Roja», que, sometida a la irrigación subterránea, experimentó incrementos considerables en la producción y los rendimientos.

Hernández (2005) y Martínez (2005), refieren que para el caso típico de la toronja (cultivar 'Ruby Red'), se evidenció una marcada relación entre el déficit hídrico, la dinámica del diámetro ecuatorial y el tamaño final del fruto en la cosecha, al ser mayores los valores de esos dos indicadores en aquellas plantas que fueron sometidas a menor déficit hídrico durante el período de crecimiento y desarrollo del fruto.

Columbié *et al.* (2002) plantean que en el municipio de Baracoa las mayores producciones de cacao se concentran de abril a junio (Fig. 1).

Ochoa (2005) refiere que las mayores producciones de cacao en este territorio son influenciadas por los meses de mayores registros pluviométricos, 6 meses anteriores a la etapa mencionada (Fig. 2).

Esto corrobora lo planteado por Alvin (1987), de que en las regiones productoras de cacao la variación en los rendimientos es ocasionada, principalmente, por irregularidades en la distribución y el volumen total de precipitaciones y confirma además los resultados obtenidos durante este experimento, que evidencian incrementos en los rendimientos agrícolas del cacao

Fig. 1. Comportamiento anual de la producción de cacao en Baracoa. (Serie histórica: 1982-2001)

Fig. 2. Precipitaciones en la zona cacaotera de Baracoa. (Serie histórica: 1992-2003).

cuando las plantas fueron sometidas a la irrigación subterránea a consecuencia del decrecimiento de los registros pluviométricos en la zona de estudio, descrito por la línea de tendencia exponencial en la figura 3.

Asimismo, se evidencia además una efectividad del sistema de irrigación empleado en comparación con las plantas en secano, debido al suministro del agua necesaria para el cultivo de manera artificial (irrigación).

		Precipitación	Temperatura
2006	Agosto	167	27,5
	Septiembre	426	27,6
	Octubre	407,8	26,7
	Noviembre	639,4	24,9
	Diciembre	373,4	25,3
		Precipitación	Temperatura
2007	Enero	252,2	24,6
	Febrero	158,9	23,8
	Marzo	542,4	24,3
	Abril	143,4	25,1
	Mayo	301	25,4
	Junio	187,6	26,6
	Julio	118,9	27,6
	Agosto	42,6	27,4
	Septiembre	42,8	27,1
	Octubre	607,9	25,9
	Noviembre	298,9	25,1
	Diciembre	61,3	25

Fig. 3. Comportamiento de las variables. Precipitación y temperatura en el período estudiado.

Conclusiones

Con el empleo del sistema de irrigación subterráneo por goteo se aprecia una ligera tendencia al incremento del número de mazorcas por planta cuando los laterales de irrigación se ubicaron a 0,20 m de profundidad (T3).

De las plantas sometidas al sistema de irrigación, las que recibieron la aplicación a 0,20 m de profundidad (T3) experimentaron, con respecto a los demás tratamientos, un incremento en los rendimientos agrícolas de 30%, para 2,22 t/ha, con una diferencia en relación con el tratamiento testigo (T4) de 0,66 t/ha.

Bibliografía

Alvin, P.: Floración del cacao, 6 pp., Centro de Información y Documentación Agrícola, Ciudad de La Habana, 1987.

Braudeau, J.: *El cacao*, pp. 189-205, Ed. Ciencia y Técnica, La Habana, Cuba, 1970.

Columbié, A., P. Pérez, A. Nariño y otros: Comportamiento mensual de la producción cacaotera en el municipio Baracoa, *Café Cacao*, 1(3):93-94, 2002.

Dueñas, G.: *Influencia del sistema de riego sobre el contenido de nitrato en el cultivo de la papa*, En 2.º Congreso Internacional de Riego y Drenaje, 6 pp., Ciudad de La Habana, 2005.

García, R., Derogues, E. y L. Tzenova: *El riego*, 447 pp., Ed. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 1996.

Gutiérrez, G.: Documento circulado a directivos del Grupo Nacional de Café y Cacao, 3 pp., Minag, Ciudad de La Habana, 2005.

Hernández, A. y otros: *Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba*, 46 pp., Instituto de Suelos, Ciudad de La Habana, 1994.

Hernández, G.: *Respuesta del guayabo (Psidium guajava, L.) a diferentes tensiones de humedad en el suelo con riego localizado*. En 2.º Congreso Internacional de Riego y Drenaje, Ciudad de La Habana, 2005.

Martínez, R.: Efecto del riego sobre el tamaño final del fruto de toronja (*Citrus paradisi* Macf.), Memoria electrónica, En 2.º Congreso Internacional de Riego y Drenaje, Ciudad de La Habana, 2005.

Márquez, J.: *Noti Corta*, Centro de Información y Documentación Agrícola, 8 pp., Minag, Ciudad de La Habana, 2004.

Menéndez, G.: Informe Final del Proyecto 00703025 Obtención y comercialización de semillas híbridas de *Theobroma cacao* Lin., Estación de Investigación de Cacao de Baracoa, 2000.

Nosti, J.: *Café y Cacao*, pp. 305-332, Ediciones Revolucionarias, La Habana, 1970.

Ochoa, P.: Respuesta en rendimientos agrícolas del cacao al riego superficial bajo condiciones de producción, En 2.º Congreso Internacional de Riego y Drenaje, Ciudad de La Habana, 2005.

—: Efecto de la irrigación subsuperficial en la producción y los rendimientos del cacao (Proyecto Territorial 299), 18 pp., Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, 2007.

Selva, F.: Estudio diagnóstico de la cadena productiva del cacao en Cuba, En *Informe Final del Proyecto 06-15*, 39 pp., Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, 2005.

Urquhart, D.: *Cacao*, pp. 137-174, Ediciones Revolucionarias, La Habana, 1963.

PLANT REGENERATION THROUGH SOMATIC EMBRYOGENESIS IN THREE ETHIOPIAN *COFFEA ARABICA* HYBRIDS (ABA BUNA, GHAWE AND MCH₂)

Ramón Antonio Ramos², T. Wondyifraw¹, Felipe Martínez²; G. Endale³; T. Alemayehu¹ and A. Zerihun¹

Resumen

En las últimas dos décadas, productores del Centro de la Investigación Agrícola de Jimma (JARC), de Etiopía, desarrollaron tres híbridos de café *arabica*: Aba Buna, Ghawe y MCH₂ que exhibieron heterosis sobre sus progenitores en la mayoría de los caracteres de importancia económica y agronómica. El estudio presente se diseñó con el objetivo de establecer protocolos para la regeneración de estos tres híbridos de café etíopes a través de la embriogénesis somática. El experimento se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de plantas del JARC en los períodos entre septiembre 2005 y junio 2007. Se colectaron las hojas totalmente desarrolladas y saludables sanitariamente en el invernadero con plántulas de café en crecimiento. Se probaron diferentes medios basales y combinaciones de hormonas para la formación y proliferación del callo, la inducción de embriones somáticos, así como el desarrollo y crecimiento del embrión. Se transfirieron plántulas *in vitro* teniendo de tres a cinco pares de hojas a la aclimatación *ex-vitro* en bandejas llenas de tierra estéril y cáscara de café bien descompuesta (1:1). La mejor respuesta de las hojas en las plántulas fueron las coleccionadas en los primero y segundo nudos (copa a la base) de las plántulas de café crecidas en el invernadero. El medio Murashige y Skoog 1962, complementado con 3mg/L de 2,4-D y BA fue el mejor, con 90 a 100% de formación de callo, de los cuales del 45 a 50% son embriogénicos. El medio de cultivo que contiene una combinación de NAA (0,1 mg/L) y Kinetin (0,5 mg/L) reportó el número más alto de embriones somáticos. El uso de medios líquidos para el desarrollo del em-

Abstract

In the last two decades, breeders at Jimma Agricultural Research Center (JARC), Ethiopia, had developed three arabica coffee hybrids: Aba Buna, Ghawe and MCH₂ that exhibited heterosis over their parents in most characters of economic and agronomic importance. The present study was designed with the objective of establishing regeneration protocols for these three Ethiopian coffee hybrids through somatic embryogenesis. The experiment was conducted at the plant biotechnology laboratory of JARC in the periods between September 2005 and June 2007. Healthy, actively growing and fully developed leaves having good sanitary condition and vigor were collected from green house raised coffee seedlings. Different basal media and hormone combinations were tested for callus formation and proliferation, somatic embryo induction, as well as embryo development and growth. *In vitro* rooted plantlets having 3 to 5 leaf pairs were transferred to *ex-vitro* acclimatization and hardening-off in seedling trays filled with sterile soil and well decomposed coffee husk (1:1). Best responding leaf explants were those collected from the first and second nodes (top to bottom) of green house grown coffee seedlings. Murashige and Skoog 1962 medium, supplemented with 3mg/L of 2,4 - D and BA was the best, with 90 to 100% callus formation, of which 45 to 50% being embryogenic. Culture medium containing a combination of NAA (0,1 mg/L) and Kinetin (0,5 mg/L) gave the highest number of somatic embryos. The use of liquid media for somatic embryo development proved beneficial in reducing cost of plantlet production and increasing

¹ Jimma Agricultural Research Centre (JARC), Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR).

² Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao de Cuba (ECICC). E-mail: rramos@ecicc.cigec.inf.cu

³ Ethiopian Agricultural Research Organization (EARO).

brión somático demostró ser beneficioso reduciendo costo de producción de las plántulas y aumentando la proporción de desarrollo del embrión somático lo que revela perspectivas potenciales para la automatización de éstas técnicas.

Palabras clave: Callo, *Coffea arabica*, híbridos de café, regeneración, embriogénesis somática, cultivo de tejidos.

Introduction

The genetic improvement of coffee plants through conventional methods is an extremely slow process due to the long-life-cycle of the plant. It takes more than three decades to obtain a single variety for distribution to coffee farms following the conventional means (Carneiro, 1993). Important advances had been made in the past three decades on different areas of coffee biotechnology that could benefit the breeder, opening up new perspectives in coffee improvement (Etienne *et al.*, 2002).

Therefore, large-scale clonal multiplication of selected arabica coffee trees with a hybrid genetic structure had been practically difficult and ineffective till the advent of tissue culture. Tissue culture is the most practical and efficient propagation technique for elite arabica coffee hybrids and pure lines, as it provides the most viable alternative for rapid and large scale multiplication and dissemination of the desired material in the shortest time possible. It enables all year round seedling provision and can also be used as a tool to obtain disease-free planting materials (Ahloowalia *et al.*, 2004).

There had been numerous works on coffee tissue culture since Sondalsh and Sharp (1977) were able to induce somatic embryos that later successfully regenerated to a whole plant. This had therefore enabled rapid multiplication of elite materials with specific traits of interest. It had almost been twenty years since breeders at JARC had developed three arabica coffee hybrids: Aba Buna, Ghawe and MCH₂ that exhibited heterosis over both their parents in most characters of economic interest. However, their multiplication had remained a serious bottleneck that hampered their wide dissemination to farmers.

The objective of the present research was therefore, to optimize a working protocol for regeneration of

the rate of somatic embryo development, thereby revealing the potential prospects of the technique for future industrialization.

Keywords: callus, *Coffea arabica*, coffee hybrids, regeneration, somatic embryogenesis, tissue culture

the three potential Ethiopian arabica coffee hybrids (Aba Buna, Ghawe and MCH₂) through somatic embryogenesis.

Material and methods

The research was conducted at the Plant Biotechnology lab of Jimma Agricultural Research Centre (JARC), Ethiopia, between September 2005 and June 2007. Seedlings of the three hybrids were raised at the plant biotechnology nursery from hand pollinated seeds obtained from the Coffee Breeding division of JARC, that were later confirmed by the breeders for their true-to-typeness.

Young, fully unfolded and healthy leaves from actively growing and vigorous coffee seedlings were collected from four different nodal positions (i.e. First, second, third and fourth nodes from top to bottom) and used as explant source in culture initiation. The explants were thoroughly washed in the laboratory with commercial liquid soap and tap water, so as to clean the fissures all over the leaf surface. They were initially rinsed for 5 minutes with tap water, and subsequently for 3 minutes using distilled water. Later, the leaf explants were sterilized aseptically under the laminar flow hood cabinet using three different rates of two disinfectant solutions based on the concentration of active chlorine: local bleach, Berekina, (at 15; 20; 25% for 25 minutes) and Sodium hypochlorite (at 10; 15 and 20% for 25 minutes). The explants were then rinsed three to four times using sterilized distilled water added with 25 mg/L cysteine. Disinfected leaves were then cut into small pieces of 1 cm² under the laminar flow hood prior to incubation.

Leaf explants pieces were cultured on a plant growth regulator (PGR)-free semi-solid (7g/L agar) incubation medium composed of ½ MS (Murashige and Skoog

(1962) basal salts and vitamins and sucrose (30 g/l). The medium pH was adjusted to 5,75 before autoclaving. A total of eight leaf pieces were incubated in each Petri dish filled with 17mL of the incubation medium, and kept in the dark at 27 ± 2 °C for 72 hours.

Callus induction

Different combinations of plant growth regulators were tested for callus induction (Table 1) under dark condition at 27 ± 2 °C. Callus formation percentages and percentages of embryogenic calli formation, together with fresh weights of the calli produced were evaluated after ten weeks of culture. In all cases, stereoscopic microscope was used to evaluate the percentages of embryogenic calli formation.

Table 1. Plant Growth Regulators (PGR) combinations evaluated for callus induction

Treatments	Auxin	Cytokinin
1.	2,4 D (3 mg/L)	BA (3 mg/L)
2.	2,4 D (2 mg/L)	BA (3 mg/L)
3.	2,4 D (1 mg/L)	BA (3 mg/L)
4.	2,4 D (3 mg/L)	BA (1 mg/L)
5.	2,4 D (3 mg/L)	BA (2 mg/L)

Somatic embryos induction

Eight combinations of plant growth regulators were evaluated for somatic embryo induction (Table 2). Cultures were retained under conditions of nine hours light (2 500 Lux) and temperature of 32 ± 2 °C. The number of embryos at each stages of growth (globular, heart, torpedo and cotyledonal) were recorded from each treatment after 16 weeks of culture on the different embryo induction media tested.

Table 2. PGR Combinations evaluated for somatic embryo induction

Treatments	Auxin	Cytokinin
1.	NAA (0,1 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)
2.	NAA (0,1 mg/L)	Kinetin (1 mg/L)
3.	NAA (0,1 mg/L)	Kinetin (1,5 mg/L)
4.	NAA (1 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)
5.	NAA (1,5 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)
6.	IBA (0,1 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)
7.	IBA (1 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)
8.	IBA (1,5 mg/L)	Kinetine (0,5 mg/L)

Somatic embryo induction

Once somatic embryos were formed they were separated from the callus and transferred onto a medium for subsequent development and growth (Table 3), The environmental conditions adopted were temperatures of 32 ± 2 °C and 9 hours light (2 500 Lux) from cool florescent lamps of 40W. The parameters evaluated here were stem length (cm) and number of leaves. The particular semi-solid medium combination that proved best for the development and growth the coffee somatic embryos was further tested using liquid culture on a shaker at 100 r.p.m.

Acclimatization

In vitro rooted plantlets with 3 to 5 pairs of leaves were subjected to hardening-off on seedling trays filled with sterile soil and well decomposed coffee husk at a 1:1 ratio, The trays were retained under a transparent poly sheet tunnel for the first 10 days, before their transfer to screen mesh houses of 30 and 70% light before their final transfer to the nursery.

All the experiments were undertaken in a completely randomized Design (CRD) with fifty replicates per treatment and five explants per jar under each replicate. Statistical analyses were done using ANOVA and the Duncan's multiple range tests was used for mean separation. In all cases, the analyses were performed using the Statistic v5.1.

Table 3. Plant Growth Regulators combinations evaluated for somatic embryo development and growth

Treatments	Auxin	Cytokinin	Gibberalic acid
1.	IBA (0,1 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)	
2.	IBA (0,2 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)	
3.	IBA (0,5 mg/L)	Kinetin (0,5 mg/L)	
4.	NAA (0,2 mg/L)	BA (0,5 mg/L)	
5.	NAA (0,1 mg/L)	BA (0,5 mg/L)	
6.	NAA (0,1 mg/L)	BA (0,5 mg/L)	GA ₃ (0,05 mg/L)
7.	NAA (0,1 mg/L)	BA (0,5 mg/L)	GA ₃ (0,5 mg/L)

Results and discussion

Complete disinfection (100%) of leaf explants was attained from the use of 20% (v/v) sodium hypochlorite solution for 25 minutes, or a 25 minutes treatment with 25% local bleach (Berekina) solution. Being a cheaper and commonly available local product at any supermarket in the country, the use of Berekina at the stated rate and duration seems feasible for future commercial use.

Callus induction

After 3 to 4 weeks of transfer to the appropriate medium, creamy colored calli were induced along the cut surfaces of the leaf piece explants (Fig. 1a and 1b). The best results in callus induction were obtained from leaves found on the first and second nodes (top to bottom) on the coffee seedlings under nursery conditions, as leaves from these positions are generally healthy and physiologically active. Subsequently, these calli underwent further proliferation after 6 to 10 weeks of culture thereby covering most of the explant surface and their color also changed to brown. Highly significant ($p < 0,01$) differences were observed on total percentages of callus induction and the percentage of calli with embryogenic potential between the different culture media compositions tested (Fig. 2a and 2b).

Fig. 1. Callus of *Coffea arabica* (Aba Buna); a, After 4 weeks of culture; b, After 9 weeks of culture on callus induction medium

Among the different media types tested, the combination of 2,4 - D and BA each at 3 mg/L was found to be the best, resulting in 90 to 100% callus induction, of which 45 to 50% being embryogenic. No significant differences were observed between the three coffee hybrids tested for either callus induction or embryogenic calli induction frequencies.

However, all the three coffee hybrids tested in this experiment had revealed significant differences ($p < 0,01$) in callus fresh weight when cultured on the best callus induction medium, i.e. Medium 1 (the combination of 2,4 -D and BA, each at 3 mg/L concentration). Of the three hybrids, the highest callus fresh weight was recorded from Aba Buna (2,80 g/explant), followed by Ghawe (1,22 g/explant), while the least was from MCH2 (0,47 g/explant).

In line with this, Sondahl and Sharp (1977) had also reported strong interactions

Between different plant growth regulators on callus induction, proliferation and subsequent regenerations in *Coffea arabica*. As reviewed by Etienne *et al.* (2004), several reports in different parts of the world had also confirmed the efficacy of BA in combination with 2,4 -D in callus induction and proliferation of arabica coffee, which is in direct agreement with the current result.

Somatic embryo induction

Statistically significant differences ($p < 0,01$) were observed among treatments, but not between the three hybrids, for the number of somatic embryos produced per explant. Of all the treatment combinations evaluated, culture medium-1, containing a combination of NAA (0,1 mg/L) and Kinetin (0,5 mg/L) gave the highest number of

Fig. 1. Effect of culture media composition on (a) Callus induction and (b) Production of embryogenic calli in *Coffea arabica*

somatic embryos for all the three hybrids. Likewise, significant differences were observed between treatments for the number of somatic embryos at the heart stage of development (Table 4). In all the three Ethiopian arabica coffee hybrids, somatic embryos were successfully induced after 16 weeks of culturing the embryogenic calli on embryo induction media (Fig. 3).

Therefore, the highest number of heart-shaped somatic embryos per explants was obtained from treatment 2, followed by treatments 3 and 6, while none of the rest five treatments resulted in heart-shaped somatic embryos after 16 weeks of incubation. The number torpedo-shaped somatic embryos also showed statistically significant differences ($p < 0,01$) with the type of culture medium used. Therefore, treatment-1 gave comparatively the largest number of torpedo-shaped somatic embryos (253,33/explant), followed by treatment 2 (96,36/explant). On the other hand, the highest number of cotyledonary stage somatic embryos were recorded from treatments 6 and 7 without differing significantly of the treatments 2; 3 and 5 (Table 4).

The current finding was in agreement with Sondahl and Sharp (1977) who stressed the benefits of using NAA and Kinetin in combination for successful embryogenesis in coffee.

As the somatic embryos were formed on the surfaces of the calli, it was essential to fragment them into smaller peaces to enhance their contact with the culture medium and thereby enhance production of somatic embryos. Based on the differences in their stages of development and morphology, the somatic embryos produced in the process were of different types, i.e. globular, heart, torpedo and cotyledonal. This was in direct agreement with the reports of Flota and Vargas (2003), who observed six different developmental stages of somatic embryos in *Coffea arabica* in the course of somatic embryogenesis.

Growth and development of somatic embryos

Once the somatic embryos were well formed they were separated from the callus and transferred to either solid (Fig. 4) or liquid media (Fig. 5) for further growth and development. On the average, this phase

Table 4. Effect of culture media compositions on the number of different stage somatic embryos (SEs) (Mean of the three arabica hybrids)

Treatment	Mean number of Ses at different stages				
	Total	Globular	Heart	Torpedo	Cotyledonary
1	463,00a	208,33a	0,00c	253,33a	1,33b
2	299,45b	169,45b	25,27a	96,36b	8,36ab
3	196,36b	155,71b	3,71b	21,71c	15,21a
4	142,33b	125,00b	0,00c	15,00c	2,33b
5	88,25bc	45,25c	0,00c	30,75c	12,25a
6	57,50c	20,00c	10,00b	10,00c	17,50a
7	27,50c	0,00d	0,00c	10,00c	17,50a
8	23,00c	16,40c	0,00c	1,40c	5,20b
SE	6,50017016	3,85305468	0,0178682	1,06581964	0,16959547
CV	35,85	37,25	3,28	17,39	15,23

Means followed by the same letter within a column are not statistically different at 0,05.

Fig. 3. Somatic embryos induced from calli after 16 weeks on embryos induction media (a) Aba Buna (b) Ghawe (c) MCH₂.

of somatic embryo growth and development took around 30 to 45 days. The difficulty in separating individual somatic embryos from the callus mass and the relatively high frequency of secondary embryogenesis were some of the side effects observed in using the solid medium, which in turn restricts its use for mass propagation at commercial level.

statements of Debergh (1988) and Aitken-Christie (1991) who stated the positive impacts of liquid media in promoting development of coffee plantlets from somatic embryos. They had also reported liquid cultures to be ideal in micropropagation, as they greatly reduce costs of plantlet production and enable automation.

Fig. 4. Growth and development of (a) Aba Buna (b) Ghawe (c) MCH₂ somatic embryos on solid medium.

On the other hand, growth and development of somatic embryos in liquid medium, using orbital shaker (100 rpm), was found to be better than that of solid medium (Fig. 5). In general, the peculiar benefit from the use of liquid medium emanates from the improved contact between the culture medium and the explants. This situation in turn facilitates uptake of nutrients and hence results in enhanced growth and development of somatic embryos. The use of liquid media is also relatively cheaper, as it avoids the cost incurred for solidifying agents. It is also praised for facilitating the separation of somatic embryos from their maternal tissue, which in turn allows better establishment at subsequent culture stages. This finding was in direct agreement with the

On the other hand, no statistical differences were observed in growth and development of plantlets from most of the treatments evaluated in this experiment, except for treatment 5 (Table 5). Therefore, as compared to the rest five treatments, the shortest shoot and least number of leaves were recorded from treatment 5 (the combination of NAA at 0,1 mg/L and BA at 0,5 mg/L), though the results from this treatment combination had no statistical difference with those of treatments 3 and 1. However, the highest results for both parameters were recorded from treatment 6 (0,1 mg/L NAA; 0,5 mg/L BA and 0,05 mg/L GA₃).

Fig. 5. Development of somatic embryos in liquid medium using orbital shaker (110 rpm) a) Aba Buna b) Ghawe and c) MCH₂

Table 5. Number of leaves and shoot length on growth and development media (mean of the three coffee hybrids)

Treatment	No. leaves	Length (cm)
5	3,58b	0,91a
3	5,67ab	1,83ab
1	6,00ab	1,50ab
4	6,14a	1,91a
2	8,12a	2,20a
7	8,14a	2,71a
6	9,10a	3,00a
SE	0,277674223	0,04151928
CV	42,50	21,13

*Means followed by the same letter within a column are not statistically different at 0,05 level of probability.

Statistically significant differences ($p < 0,01$) were observed among the hybrids for the number of leaves and shoot length from the use of different

media compositions. Therefore, of the three hybrids evaluated, plantlets from Ghawe produced the highest number of leaves (7,90) and longest shoots (2,51 cm), followed by MCH2 (7,58 leaves and 2,25 cm shoot). While plantlets from Aba Buna gave the least records for both parameters (6,34 leaves and 1,78 cm shoot). Of all the three, the hybrid MCH₂ had revealed a tendency of multiple shoot production under treatment 5, as can be observed in figure 6, unlike the other two (Aba Buna and Ghawe).

Hardening and acclimatization

Plantlets with 3 to 5 pairs of leaves were later transferred to *ex-vitro* condition for hardening-off and acclimatization retaining proper phytosanitary conditions. Acclimatizing plantlets had good growth on a sterilized 1:1 potting mix of forest soil and well decomposed coffee husk (Fig. 7).

Fig. 6. Plantlets after 12 weeks of culture on the best medium (medium 6) for embryo development and growth (a) Aba Buna (b) Ghawe and (c) MCH₂.

Fig. 7. Acclimatizing *Coffea arabica* hybrid plantlets at JARC after 12 weeks of *ex-vitro* hardening using (a) Polyethen bags (b) Seedling trays (c) Plastic pots

Conclusions

Plant regeneration through indirect somatic embryogenesis in the three Ethiopian coffee arabica hybrids (Aba Buna, Ghawe and MCH₂) had been proved possible.

MCH₂ revealed a tendency of multiple shoot production under in vitro conditions, unlike the Aba Buna and Ghawe.

The use of liquid media for the growth and development of somatic embryos is relatively cheaper. On top of its benefits in increasing the rate of somatic embryo growth and development, the system had also proved suitable for future commercial application and industrialization.

Acknowledgments

The authors wish to acknowledge all the supports rendered by W/ro Roman Getachew and all other members in the Biotech lab for the successful completion of the study. We also extend our sincere appreciation and thanks to Mr. Million Abebe, the former Center Director of JARC, who had supported and encouraged us throughout the experimental period.

Bibliography

- Ahloowalia, B. S., J. Prakash; V. A. Savangikar and C. Savangikar: *Plant Tissue Culture*. IAEA, Low cost options for tissue culture technology in developing countries. In *Proceedings of a Technical Meeting Organized by the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture*, Vienna, pp. 3-10, Austria, 26–30 August, 2004.
- Aitken-Christie, J.: Automation, P. C. Debergh and R. Zimmerman J. (eds), *Micropropagation: Technology and Application*, pp. 363-388, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1991.
- Carneiro, M. F.: *Induction of Double Haploids on Coffea arabica Cultivars via Anther or Isolated Microspores Culture*. In *Proceedings of the 15th ASIC Congress*, 40 pp., Montpellier, France, 1993.
- Debergh, P.: Improving mass propagation of *in vitro* plantlets, T. Kozai (ed), *Horticulture in High Technology Era*, pp. 45-57. *International Symposium on High Technology in Protected Cultivation*, Tokyo, 1988.
- Etienne, H., E. Alpizar, E. Dechamp, B. Bertrand: Agronomic Performance and Trueness-to-type of *Coffea arabica* Hybrids, Mass-propagated by Somatic Embryogenesis. In *Proceedings of the 20th ASIC Conference*, pp. 897-907, Bangalore, India, 2004.
- Etienne, H., F. Anthony, S. Dussert, D. Fernandez, P. Lashermes and B. Bertrand: Biotechnological applications for the improvement of coffee (*Coffea arabica* L.). *In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant*, 38:129-138, 2002.
- Flota, V. A. and V. Vargas: *In vitro* plant cell culture as the basis for the development of a Research Institute in Mexico: Centro de Investigación Científica de Yucatán. *In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant*, 39:250-258, 2003.
- Murashige, T. and F. Skoog: A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant.*, 15:473-497, 1962.
- Sondahl, M. R. and W. R. Sharp: *Interaction of cytokinin and auxin in growth and embryogenesis of cultured leaf of Coffee*. In *International conference on regeneration of developmental process in plants*. pp.18, Halle, 1977.

Capacitación y Asistencia Técnica

La Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE INFESTACIÓN POR BROCA EN ÁREAS CAFETALERAS

Yojana Rodríguez¹, María Esther González², Francisco Simón³, M. García⁴ y Luis Vázquez⁵

Resumen

Con el objetivo de obtener un método de muestreo para determinar los índices de infestación por broca (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en los cafetales, que sea económico, asequible a los productores y confiable desde el punto de vista estadístico, se desarrolló este trabajo en diferentes áreas cafetaleras del municipio Tercer Frente. Se seleccionaron sitios experimentales de una hectárea, en diferentes formas de producción (UBPC, CCS, CPA) y una en la ECICC, en los que se evaluaron los índices de infestación por broca utilizando cinco variantes de muestreo (se emplearon 30; 25 y 20 plantas/ha, en las que se evaluó una rama por planta; 30 plantas/ha donde se evaluaron dos ramas por planta y 100 frutos al azar/ha). Se recorrió el área siguiendo un patrón en diagonal y en zigzag, en las que se seleccionaron al azar las plantas. En cada árbol de la zona productiva, se escogieron las ramas que se van a evaluar. En cada rama escogida se contó el número total de frutos y el número de frutos brocados. Se evaluaron primeramente con el mismo procedimiento las primeras cuatro variantes y una quinta con el mismo recorrido, donde se tomaron al azar 100 frutos en toda el área. El índice de infestación evaluado con estas variantes se comparó con el de la metodología propuesta por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal en el Programa de Defensa contra la Broca del Café. Se evaluó además el tiempo empleado en la ejecución de cada método. Para el procesamiento de los datos se utilizó un análisis de varianza de clasificación simple, con cinco réplicas y se compararon las medias utilizando la prueba de Tukey. De los métodos evaluados, cuatro no mostraron diferencias significativas en relación con la

Abstract

With the objective of obtaining a sampling method to determine the infection indexes for coffee berry borer (*Hypothenemus hampei* Ferrari) in the coffee plantations that it is economic, affordable to the producers and reliable from the statistical point of view this work was developed, in different coffee areas of the Tercer Frente municipality. Experimental places of a hectare were selected, in different production forms (UBPC, CCS, CPA) and one in the ECICC, in those that the infection indexes were evaluated by coffee berry borer using five sampling variants (using 30, 25 and 20 plants/ha, in those that a branch was evaluated by plant; 30 plants/ha where two branches plants and 100 fruits were evaluated at random/ha). The area traveled following a pattern in diagonal and in zigzag, in those that were selected the plants at random. In each tree of the productive area, the branches were chosen to evaluate. In each chosen branch it was the total number of fruits and the number of fruits brocades. Firstly with the same procedure the first four variants were evaluated and a fifth with the same traversed where 100 fruits at random were took in the whole area. The infection index evaluated with these variants was compared with that of the methodology proposed by the National Address of Vegetable Sanity in the Program of Defense against the Coffee Berry Borer. The time used in the execution of each method was also evaluated. For the prosecution of the data an analysis of variance of simple classification was used, with five replicates and the halves were compared using the Tukey test. Of the evaluated methods, four didn't show significant differences with relationship to the

¹ Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

² Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.

³ Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de Santiago de Cuba.

⁴ Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para la Montaña. Guantánamo.

⁵ Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal. La Habana.

metodología utilizada como referencia, solo el de los 100 frutos mostró diferencias significativas. El tiempo empleado para la realización de las evaluaciones con las variantes de muestreo propuestas es entre 74 y 85% menor que con la variante testigo, lo que resulta más asequible para los productores desde el punto de vista práctico y económico.

Palabras clave: método de muestreo, Broca del café, *Hypothenemus hampei*.

Introducción

Un conjunto de factores conspiran para que los rendimientos de las plantaciones de café se encuentren por debajo de su potencial productivo, entre los que se destacan las atenciones culturales (regulación de la sombra, poda, fertilización) y la incidencia de plagas que afectan la calidad y cantidad de la cosecha; un lugar importante lo ocupa la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* Ferrari) (Simón, 2005; comun. pers.).

Este insecto es de origen africano y se considera la plaga más importante para el cultivo del café; a escala mundial, puede llegar a afectar hasta el 50% de la cosecha (Martínez *et al.*, 2007; Fernández y Cordero, 2007; Posada *et al.*, 2004 y González *et al.*, 2001). La broca ataca a los frutos verdes y maduros del café, ocasiona daños en la almendra y reduce el peso total de la cosecha. El café brocado es de baja calidad y produce pérdidas económicas al productor (Jiménez, 1992; González *et al.*, 1993; Villacorta, 1999 y Vergara *et al.*, 2001).

El hombre es el principal agente responsable de su diseminación al transportar café de un sitio infectado a otro sano (ICO, 1988; Rosales *et al.*, 2003). Se ha determinado que el principal factor de infestación de la broca en nuevas cosechas es la población remanente en frutos que han caído al suelo después de la recolección, quedando muchos de ellos cubiertos por hojarascas y materia orgánica en descomposición. Dichos frutos albergan en su interior estados biológicos inmaduros y adultos de la plaga, que después de un período seco se presenta un incremento poblacional y con la llegada de las lluvias los adultos emergen y se dispersan por el cafetal (Molina y López, 2003).

La toma de decisiones en el Manejo Integrado de la Broca (MIB) se basa en el muestreo, generalmente,

methodology used as reference, alone that of the 100 fruits showed significant differences. The time used for the realization of the evaluations with the proposed sampling variants is between 74 and 85% smaller that with the varying witness, what is more affordable for the producers from the practical and economic point of view.

Keywords: sampling method, coffee berry borer, *Hypothenemus hampei*.

a través del conteo de frutos perforados por la plaga en el cafetal. Si se considera que el muestreo es un elemento indispensable para el buen funcionamiento del MIB y determina el Umbral de Daños (Barrera *et al.*, 2004).

El umbral económico permite disponer de un tiempo para implementar las medidas de control y que éstas tengan efecto, sin que el cultivo sufra pérdidas apreciables. En general, los niveles de daño económico no son fijos, ni en el tiempo, ni en el espacio, para ninguna plaga o cultivo en especial, por lo que es necesario el monitoreo continuo de la plaga (Villacorta, 1999).

Según algunos autores, un sistema de muestreo debe reunir las características siguientes: confiable (que se puedan hacer inferencias o deducciones acerca de la población, dentro de las normas establecidas por la estadística); económico (su ejecución no debe ocasionar costos tan altos que no lo justifiquen); fácil de ejecutar (se debe desarrollar sin muchos contratiempos); rápido (la información sobre la población estimada se debe lograr en el menor tiempo posible) (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1993).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar cinco variantes de muestreo para determinar los índices de infestación por broca en los cafetales.

Materiales y métodos

El experimento se desarrolló en áreas cafetaleras del municipio Tercer Frente, desde enero hasta junio del 2009. Se seleccionaron sitios experimentales de una hectárea en diferentes formas de producción

(UBPC, CCS, CPA y en áreas experimentales de la ECICC.). Se evaluaron cinco sitios de la especie *Coffea canephora* (Tabla 1).

El comportamiento promedio de los factores climáticos durante el período evaluado fue: temperatura 25 °C, precipitaciones 119,2 mm y humedad relativa 75%, que son las condiciones típicas para un clima tropical de montaña.

Se evaluaron cinco variantes de muestreo, con cinco réplicas. Para las evaluaciones, en cada sitio se escogió 1 hectárea. Se recorrió el área siguiendo un patrón en diagonal y en zigzag, en las que se seleccionaron al azar las plantas.

En cada árbol de la zona productiva se escogieron las ramas que se van a evaluar y en ellas se contó el número total de frutos y el número de frutos brocados. Se evaluaron primeramente con el mismo procedi-

Por otra parte, se contó el tiempo empleado para cada variante de muestreo y se calculó el índice de infestación para comparar los métodos, mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Índice de infestación (\%)} = \frac{\text{TFB} \times 100}{\text{TF}}$$

TFB: Total frutos brocados.

TF: Total frutos.

Para el procesamiento de los datos se realizó un análisis de varianza de clasificación simple y se compararon las medias a través de la prueba de Tukey. Los datos se transformaron mediante la fórmula $2 * \text{ArcSeno } \sqrt{P}$.

donde:

P: valor en %.

Tabla 1. Características de los sitios experimentales evaluados

Sitios experimentales	Pendiente (%)	Altura (msnm)	Edad de la plantación	Sombra predominante
Jesús Menéndez (JM)	10	150	11 años	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp
Colección Clones (CCL)	12	150	4 años	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp
Regino (RG)	18	150	17 años	<i>Leucaena leucocephala</i> Lam de Wit
Otto Parellada (OP)	16	150	18 años	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill
Santiago Torres (ST)	3	150	18 Años	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill

miento las primeras cuatro variantes y una quinta con el mismo recorrido, donde se tomaron al azar 100 frutos en toda el área.

Las variantes evaluadas fueron las siguientes:

Variante 1: 30 plantas (una rama por planta).

Variante 2: 25 plantas (una rama por planta).

Variante 3: 20 plantas (una rama por planta)

Variante 4: 30 plantas (Con dos ramas por planta).

Variante 5: 100 frutos (escogidos al azar en toda el área).

Variante 6: Testigo.

Como testigo se empleó la metodología propuesta en el Programa de Manejo Integrado de la Broca por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (Minag, 2008).

Resultados y discusión

La variante cinco (donde se utilizan los 100 frutos) se diferenció significativamente del resto de los tratamientos. Las variantes de la 1 a la 4 no se diferenciaron significativamente entre ellas, ni con respecto a la metodología utilizada como referencia, en ninguno de los sitios evaluados (Tabla 2).

En todos los sitios de muestreo evaluados el comportamiento de los índices de infestación fue similar con las variantes de muestreo empleadas, excepto cuando se utilizó el método de los 100 frutos, por lo que éste no resulta confiable desde el punto de vista estadístico (Fig. 1).

Tabla 2. Comportamiento de los índices de infestación en las áreas evaluadas con las variantes de muestreo empleadas

Variantes de muestreo	Media de los datos transformados
30 plantas/ha con 1 rama	0,39 b
25 plantas/ha con 1 rama	0,39 b
20 plantas/ha con 1 rama	0,33 b
30 plantas/ha con 2 ramas	0,33 b
100 frutos/ha	1,19 a
Testigo	0,41 b
CV (%)	17,76
ES	0,02*

a, b, ... Letras iguales no difieren significativamente, según prueba de Tukey para una probabilidad del 5%.

El tiempo promedio empleado en la ejecución de cada método fue de 57:3; 46:7; 40:3; 20:7; 70:7 y 273:20 min. para las variantes 1; 2; 3; 4; 5 y 6 (testigo), respectivamente.

Montoya y Orozco (2005) plantean que el tiempo promedio de evaluación, con la utilización de 30 árboles por lote para la estimación de los índices de infestación por broca, osciló entre 25 y 28 min.

Con el empleo de las variantes de muestreo donde se utilizan 30; 25; 20 plantas con una rama y 30 plantas con dos ramas se ahorran 0,45; 0,48; 0,49 y 0,43 jornadas por hectáreas respectivamente y se emplea entre 74 y 85% menos del tiempo que se requiere para la ejecución de la metodología tomada como referencia, y se genera una reducción de los gastos entre 6,16 - 7,06 pesos MN por hectárea (Tabla 3), lo que resulta para el productor más factible desde el punto de vista práctico y económico.

El ahorro de tiempo puede estar dado por el menor número de ramas que se evalúa y por la forma en que se hace el recorrido en el área.

Tabla 3. Valoración económica de las variantes de muestreo empleadas

Tratamientos	Tiempo consumido (hora)	Jornadas/ha	Salario/día	Gastos salario (pesos MN)	Reducción gasto (pesos MN)
30 plantas/ha con 1 rama	1,0	0,13	14,48	1,81	6,52
25 plantas/ha con 1 rama	0,8	0,10	14,48	1,45	6,88
20 plantas/ha con 1 rama	0,7	0,09	14,48	1,27	7,06
30 plantas/ha con 2 ramas	1,2	0,15	14,48	2,17	6,16
Testigo	4,6	0,58	14,48	8,33	0,00

Fig. 1. Comportamiento de los índices de infestación en los sitios evaluados, con las variantes de muestreo empleadas.

Los resultados también indican que es suficiente con evaluar una rama, siempre que ésta se escoja del área productiva de la planta.

Bustillo (2007) plantea que se puede estimar el índice de infestación tomando 30 árboles por hectárea, siempre que se recorra el área de manera representativa.

Conclusiones

Las variantes de muestreo donde se utilizan 30; 25; 20 plantas con una rama y 30 plantas con dos ramas no se diferenciaron estadísticamente del método

propuesto en el Programa de Manejo Integrado de la Broca del Café, ni mostraron diferencias entre ellas, por lo que cualquiera de estas variantes se pudieran emplear para evaluar los índices de infestación por broca en la plantación de cafeto, lo que resultaría para el productor mucho más factible desde el punto de vista práctico.

La variante 5, donde se utilizan los 100 frutos, mostró diferencias altamente significativas con la metodología de referencia, al igual que con el resto de los métodos empleados, por lo que no resulta confiable desde el punto de vista estadístico.

Para la evaluación de los índices de infestación en el campo se puede emplear la variante de muestreo donde se evalúan 25 plantas/ha con una rama por planta, ya que con esta variante se ahorran 0,48 jornadas y 6,9 pesos por hectárea en relación con la Metodología tomada como referencia.

Para la determinación del índice de infestación es suficiente una rama por planta.

Bibliografía

- Barrera, J. F., J. Gómez, E. López y otros: Muestreo adaptativo para la broca del café (*Hypothenemus hampei*). *Entomología Mexicana*, 3:535-539, 2004.
- Bustillo, A. E.: El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia, 61 pp., Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFÉ), Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Colombia, 2007.
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: Cómo determinar la infestación de broca en un cafetal. *Boletín Informativo sobre la broca del café BROCARTE*, 5:1-2, 1993.
- Fernández, S y J. Cordero: Biología de la broca del café *Hypothenemus hampei* (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) en condiciones de laboratorio. *BIAGRO*, 19(1):35-40, 2007.
- González, G., M. T. Posada, y A. P. Bastillo: Desarrollo de un bioensayo para evaluar la patogenicidad de la *Beauveria bassiana* sobre *Hypothenemus hampei*. *CENICAFÉ*, 44(3):93-102, 1993.
- González, María T., A. Valencia y A. E. Bustillo: Incremento de la patogenicidad de *Beauveria bassiana* sobre *Hypothenemus hampei*, utilizando integumento del insecto en el medio de cultivo. *Manejo Integrado de Plagas*, 60:31-35, Costa Rica, 2001.
- ICO, International Coffee Organization: Coffee-Botanical Aspect. Fact Sheets, 4 pp., International Coffee Organization, London, 1988.
- Jiménez, C. M.: Patogenicidad de diferentes aislamientos de *Beauveria bassiana* a la broca del café. *CENICAFÉ*, 43(3):84-98, Colombia, 1992.
- Martínez, E., R. Santos, G. Barrios y otros: *Manual Práctico Manejo Integrado de Plagas*, 526 pp., GrupBau, La Habana, 2007.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: Programa de Defensa Contra la broca del café, 18 pp., Minag, 2008.
- Montoya, Esther C. y Lucelly Orozco: Evaluación de un método de muestreo para estimar la infestación de *Hypothenemus hampei*. *CENICAFÉ*, 56(3):237-249, 2005.
- Molina, J. P. y J. C. López: Supervivencia y parasitismo de nematodos entomopatógenos para el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari (Coleoptera: Scolytidae) en frutos de café. *Boletín Sanidad Vegetal Plagas*, 29(4):523-533, 2003.
- Posada, F. J., D. A. Villalba y A. E. Bustillo: Los insecticidas y el hongo *Beauveria bassiana* en el control de la broca del café. *CENICAFÉ*, 55(2):136-149, 2004.
- Rosales, M., R. Silva y Gladys Rodríguez: Estrategias para el manejo integrado del minador de la hoja y la broca del fruto del cafeto, Universidad Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Disponible en: <http://www.ceniap.fonaiap.gov.br/publica/divulga/fd60/broca.html>, 2003.
- Villacorta, A.: Manejo Integrado de la broca del café. En *Resúmenes del Simposio Internacional de Café y Cacao*, pp. 29-32, Santiago de Cuba, 1999.
- Vergara, O. J. D., J. Orozco, A. E. Bustillo y otros: Biología de *Phymastichus coffea* en condiciones de campo. *CENICAFÉ*, 52(2):97-103, 2001.

FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ASOCIADO CON PINO EN LA ALTIPLANICIE DE PINARES DE MAYARÍ

Eliosmar Vázquez, Guillermo Molina, Wilfredo Díaz y Rafael Camejo

Resumen

El estudio se desarrolló en el Macizo Montañoso Nipe-Sagua-Baracoa durante el período (2003-2007). Se escogió la Unidad Empresarial de Base (UEB) Pinares-Café, perteneciente a la Empresa Forestal Integral (EFI-Mayarí), en el municipio de igual nombre de la provincia de Holguín; donde se identificaron y caracterizaron tres áreas con plantaciones de *Coffea arabica* L. en producción, alturas entre 540-590 msnm en un suelo Ferrítico. Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la asociación café-pino como sistema productivo, se hizo un diagnóstico de las plantaciones seleccionadas, considerando las características del sitio y las plantaciones, el comportamiento pluviométrico, las características del suelo, así como se evaluó el comportamiento agro productivo del cultivo asociado objeto de estudio. La asociación café-pino mostró aportes en los rendimientos del café superiores a 1 t.ha⁻¹, con volúmenes de madera entre 200 y 300 m³/ha, considerados adecuados para las condiciones edafoclimáticas y la edad de los pinos (18 y 28 años). El costo por peso fue inferior a la unidad y evidencia la rentabilidad en la producción de estos cultivos, así como se demuestra la factibilidad técnico-económica de este sistema de producción.

Palabras clave: cultivos asociados, producción, pino, café.

Introducción

En la búsqueda de alternativas para el manejo de los bosques, surge la agroforestería como estrategia válida para la conservación de los recursos naturales renovables, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y como alternativa para detener la expansión de la frontera agrícola y la presión sobre los bosques nativos (Murillo, 1996).

Abstract

The study was developed in the Mountainous Clump Nipe-Sagua-Baracoa during the period among 2003 to 2007. The Managerial Unit of Base was chosen (UEB) Pinegrove-coffee, belonging to the Integral Forest Company (EFI-Mayarí), in the equal municipality it names of the Holguín province; where three areas with plantations of *Coffea arabica* L. in production were identified and characterized, with heights among 540-590 msnm, in a Ferritic soil. To value the behavior of the association pine-coffee as productive system, was made a diagnose of the selected plantations, considering the characteristics of the place and the plantations, the pluviometric behavior, the soil characteristics and the productive agriculture behavior of the cultivation associate object of study was evaluated. The association coffee pine showed contributions in the yields from the superior coffee to 1 t.ha⁻¹, with wooden volumes between 200 and 300 m³/ha, considered appropriate for the conditions edapho-climatic and the pines age (18 and 28 years). The cost per weight was inferior to the unit and what evidences profitability in the production of these cultivations, with what the technician-economic feasibility of this production system is demonstrated.

Key words: associate cultivations, production, pine, coffee.

Según Renda *et al.* (1997), los sistemas agroforestales de Cuba tanto tradicionales como innovadores, han estado encaminados a permitir actividades agropecuarias en condiciones de alta fragilidad y limitaciones productivas; al mismo tiempo, intentan lograr una gestión económica más eficiente alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo cual contribuye a alcan-

Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

zar la sostenibilidad de los sistemas de producción y como consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población.

Con la aplicación de las técnicas agroforestales se logran beneficios económicos al alcanzar ingresos por ambos tipos de producciones; alcances sociales por la creación de nuevas fuentes de empleo y mejor calidad de vida de los actores, así como una evidente repercusión medioambiental que se logra, según estos investigadores, con las obras de conservación del suelo, la retención de la escorrentía de las lluvias y el aumento de los ingresos de los agricultores involucrados.

El café constituye un cultivo que se desarrolla asociado con un ambiente forestal en la mayoría de los países productores. En nuestro país, debido a las condiciones edafoclimáticas la producción de este grano se realiza exclusivamente bajo sombra, en el sistema agroforestal que constituyen los cafetos asociados a diferentes especies de árboles. En las zonas montañosas, este tipo de asociación es muy importante para el desarrollo de esas áreas frágiles, donde abunda la erosión y en la mayoría de los casos, los suelos son poco fértiles.

Como árboles sombreadores de los cafetales se han utilizado diversas especies maderables y frutales, en su mayoría leguminosas, preferidas por sus características para tal fin. Especial interés merece la asociación agroforestal café-pino, aunque representa una práctica de uso más reciente en Cuba.

La asociación café-pino tiene la ventaja, como otros arreglos agro silvícolas, de hacer un uso intensivo de la tierra, con una producción diversificada que genera ingresos por la producción de dos rubros exportables muy importantes (café y madera), además de diversos surtidos de productos forestales no madereros que son cuantiosos y de gran valor en el mercado internacional, como por ejemplo: semillas y resinas.

Con el presente estudio se evalúa la factibilidad de la asociación café-pino como sistema productivo sinérgico, sin detrimento de las condiciones ambientales del ecosistema montañoso del macizo Nipe-Sagua-Baracoa.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa durante el período (2003-2007). El sitio escogido fue la meseta Pinares de Mayarí, donde se seleccionaron tres áreas pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Pinares-Café, estructura subordinada a la Empresa Forestal Integral Mayarí, (EFI-Mayarí), perteneciente a la provincia de Holguín.

Los datos del comportamiento de las precipitaciones se tomaron durante el período (1999-2006) en la Estación Meteorológica 78371, que se encuentra enclavada en dicha zona.

Se efectuó una caracterización edafológica del sitio donde se desarrolló el estudio, se realizó un muestreo y análisis químico de los suelos en cada una de las áreas para determinar sus propiedades químicas. Los resultados de la materia orgánica se evaluaron según la Escala de interpretación de análisis de suelos (2001); mientras el pH, fósforo y potasio se evaluaron según (Minag, 1984).

Las atenciones al cultivo del café se realizaron según indican las *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao* (Minag, 1987). Las atenciones que recibieron los árboles forestales en las áreas evaluadas fueron las realizadas al cultivo asociado (limpias, conservación de suelos y otras). Para el manejo de la sombra se tuvo en cuenta la NRAG 595. Tratamientos silviculturales (Minag, 1982). La poda que se realizó a los cafetos fue la de saneamiento y la poda baja (desoque), se aplicó excepcionalmente en un área donde los cafetos tenían más de 20 años y poca productividad, de acuerdo con las *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao* (Minag, 1987).

Se confeccionó un programa de manejo acorde a las tecnologías aplicadas en cada sitio. Se realizó la fertilización mineral en las dosis recomendadas de acuerdo con la edad y el rendimiento de la plantación, la fertilización nitrogenada se fraccionó en dos momentos, los cuales abarcan las épocas de primavera y frío (Bustamante y Ochoa, 1998).

Por otra parte en el componente forestal, las evaluaciones consistieron en medir la altura (m) y el diámetro del fuste (cm) a los árboles, según los mé-

todos propuestos en NRAG 595. Tratamientos silviculturales (Minag, 1982) en parcelas de 25 m x 20 m (500 m²). Además, se calculó el volumen de madera (m³.ha⁻¹). Como medios de medición se utilizaron cintas métricas, forcípulas e hipsómetros. Se controlaron cuantitativamente los rendimientos agrícolas del café en las diferentes áreas en producción (t.ha⁻¹ de café cereza). Se elaboraron las fichas de costos y se calculó el efecto económico de las producciones.

Las áreas seleccionadas cumplieron las características que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización del área

Área	Campo	Superficie (ha)	Pendiente (%)	Altitud (msnm)
1	Miguel 1	1,88	3	580
	Miguel 2	2,41	3	580
2	Víctor Hernández	1,88	3	590
3	Froilán	1,34	7	540

-Suelo: Ferrítico

-Café arábico (*Coffea arabica* L.), Variedad: (Isla 6-14) e (Isla 5-15).

-Pino de Mayarí (*Pinus cubensis*, G.)

Resultados y discusión

La evaluación de los indicadores morfológicos realizados a los árboles forestales (Tabla 2), indica un comportamiento normal para la especie en condiciones similares, donde se han aplicado fertilizantes inorgánicos. Para pinares a la edad de corte (más de 30 años), se considera como volumen de madera óptimo, entre 200 y 300 m³.ha⁻¹, por lo que los volúmenes de madera estimados son considerados adecuados para las condiciones de estudio. Los resultados de la caracterización de las plantaciones son típicos de las condiciones de estudio.

Tabla 2. Caracterización de los cultivos

Área	Campo	Café		Forestal				
		Edad inicial (años)	Densidad (plantas/ha)	Edad inicial (años)	Densidad (árboles/ha)	Altura media (m)	Diámetro medio (cm)	Volumen de masa (m ³ .ha ⁻¹)
1	Miguel 1	7	5 000	25	380	17,6	26,6	155,6
	Miguel 2	7,5	3 333	25	300	16,2	24,8	99,48
2	Víctor Hernández	3	5 000	18	520	14,7	22,6	133,3
3	Froilán	20	5 000	28	300	19,6	27,8	147,8

En las investigaciones realizadas durante años en la propia zona (Bustamante y Ochoa, 1998), se analizaron y caracterizaron los suelos en diferentes momentos, desde el punto de vista de la presencia de elementos nutricionales, cationes y sus interrelaciones, lo que permitió establecer un sistema de fertilización adecuado, el cual favoreció el aumento de los rendimientos de café, sin afectar la masa forestal.

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis químico del suelo realizado al inicio del proyecto en las diferentes áreas seleccionadas, así como sus características químicas.

Tabla 3. Análisis químico de un suelo Ferrítico en la meseta Pinares de Mayarí

Área	Campo	pH (CIK)	M. O. (%)	mg/100g de suelo	
				P2O5	K2O
1	Miguel 1	5,52	2,77	0,72	2,05
	Miguel 2	5,68	1,28	0,89	2,06
2	Víctor Hernández	5,38	2,92	1,07	3,16
3	Froilán	5,07	2,77	1,79	4,84

De acuerdo con la acidez que presentan (pH entre 5,07 y 5,68), estos suelos se clasifican como medianamente ácidos, rango de acidez considerado apto para el cultivo. El contenido de materia orgánica es variable y muy bajo en todas las áreas si se consideran las exigencias del cultivo; mientras que el fósforo y el potasio también presentan concentraciones relativamente bajas, pero no de forma generalizada (Minag, 1984).

Según Gutiérrez (1999), el 92 y 53% del área nacional cultivada de café tiene muy bajo o bajo contenido de fósforo y potasio, respectivamente; mientras en sentido general el contenido de materia orgánica no sobrepasa el 2,5%. En este caso, el elemento nutri-

cional más deficitario resulta ser el fósforo. Los bajos contenidos de materia orgánica no se corresponden con las necesidades del cultivo, según Menas *et al.* (1983), citado por Ochoa y Cruz (1992).

Los pinos aportan una cantidad considerable de hojas (acículas), que forman una gruesa capa de material en el suelo muy eficaz para contrarrestar los efectos erosivos de las aguas de escorrentía; no obstante, el proceso de descomposición de este material vegetal es muy lento, por lo que los porcentajes de materia orgánica son, con frecuencia, muy bajos. De igual manera, Bustamante y Ochoa (1998) encontraron contenidos muy bajos de materia orgánica en varios de los estudios realizados en la zona. En sentido general, los suelos Ferríticos Amarillentos de la zona poseen malas condiciones para cultivos agrícolas (Renda *et al.*, 1997).

En estos suelos es indispensable la aplicación de un sistema de fertilización para plantaciones de cafetos en asociación con el pino, por cuanto es necesaria para el cultivo del cafeto, con el fin de suplir la insuficiente disponibilidad de elementos nutricionales y que al propio tiempo no afecte el normal desarrollo y productividad del componente forestal. Según Bustamante y Ochoa (1998), el suelo sólo es capaz de suplir el 2,2% de las exigencias del cultivo en la fase de fomento y propone efectuar la fertilización nitrogenada con dosis de forma fraccionada en cuatro ocasiones.

Como se observa en la tabla 4, a partir del 2003 y hasta el 2004 se alcanzan aumentos en los rendimientos promedios de café en los campos Miguel (1 y 2), que pudo estar relacionado con la correcta aplicación de las tecnologías introducidas. No obstante; a partir del 2005, se observa una decadencia en la producción en esa área, lo que puede atribuirse a una necesidad de rejuvenecer la plantación que en ese momento supera las seis cosechas y está descompensada en su mayoría por la deficiente aplicación de los paquetes tecnológicos, en especial, la fertilización.

Tabla 4. Rendimientos agrícolas de los cafetos en las áreas seleccionadas

Áreas	Rendimientos (t.ha ⁻¹ café cereza)					
	2002	2003	2004	2005	2006	Media
Miguel (Campo 1 y 2)	2,50	3,35	3,64	1,15	1,54	2,44
Víctor Hernández	–	0,96	1,60	2,06	2,59	1,80

El campo Víctor Hernández tuvo una producción en ascenso debido a que se trata de una plantación joven con el manejo agroforestal correcto desde el inicio. Además en esta área existe mayor contenido de materia orgánica, fósforo y potasio que en la otra área (Tabla 3). No obstante, los rendimientos están por debajo de lo esperado acorde a su potencial productivo, motivado por la necesidad de fertilizantes.

Se observó un efecto de la densidad de plantación y la edad sobre los rendimientos. En la última cosecha evaluada (Tabla 5), en los dos campos del área «Miguel», los rendimientos se comportaron directamente proporcionales a la densidad de plantación. Si se comparan los campos con igual densidad, se alcanzó mayor rendimiento en el área de menor edad, debido quizás a que el estado vegetativo de la primera área estaba más deteriorado; mientras que la otra área contaba con mayor disponibilidad de nutrientes y materia orgánica. En el área donde se alcanzó el mayor rendimiento, se observó que la densidad del sombreado era mayor y menor la altura de los árboles de acuerdo con la caracterización de las áreas.

Tabla 5. Efecto de la densidad y la edad de la plantación sobre los rendimientos (Cosecha 2006-2007)

Área	Densidad (plantas/ha)	Edad (años)	Rendimientos (t.ha ⁻¹ café cereza)
Miguel (Campo 1)	5 000	8	2,01
Miguel (Campo 2)	3 333	8,5	1,07
Víctor Hernández	5 000	5	2,59

En el campo «Froilán», el cual se sometió a la poda baja por su edad y el estado fisiológico, los resultados fueron negativos debido a la edad y estado vegetativo del cafetal, lo que corrobora que esta tecnología debe ser aplicada después de la quinta o sexta cosecha, siempre y cuando las condiciones fisiológicas de la plantación permitan una respuesta positiva ante el manejo propuesto.

El manejo adecuado de la asociación agroforestal café-pino proporciona un mayor aprovechamiento de la tierra y se obtiene una producción más diversificada, mantiene como producción secundaria la de café sin perjuicio del cultivo forestal. No se detectó incidencia de plagas y enfermedades motivadas por el tipo de sistema agroforestal implementado.

En las figuras 1 y 2 se muestra la caracterización de la pluviometría mensual y anual respectivamente en la altiplanicie de Pinares de Mayarí. Se puede observar (Fig. 1) que las precipitaciones anuales durante el período de estudio fueron inferiores a la media histórica. Además, los meses más lluviosos históricamente (Fig. 2), corresponden en este orden: mayo, junio, septiembre y octubre y se aprecia un total histórico de 1 672,4 mm de lluvias como promedio. En el período analizado se aprecia un déficit de precipitaciones considerable en relación con el promedio histórico en la zona de Pinares de Mayarí, siendo marzo

Fig. 1. Pluviograma Pinares de Mayarí (Precipitación media anual histórica y media anual de los últimos 8 años).

Fig. 2. Pluviograma Pinares de Mayarí (Precipitaciones medias mensuales históricas y media mensual de los últimos 8 años).

el mes más crítico. Estas condiciones adversas propiciaron que los resultados productivos no manifestaran un mejor comportamiento.

Para la meseta de Pinares de Mayarí, La O y Salazar (2003) informan una lluvia promedio anual de 1 650 mm, temperatura media anual de 21,6 °C y 84,1% de humedad relativa, resultado de un análisis climático detallado de los datos de una serie de 29 años, regido por las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), a la vez que identifican a mayo y septiembre como los meses más lluviosos, lo que coincide, de manera general, con nuestros resultados. Sin embargo, reportan como meses más secos a enero y diciembre.

Valoración económica

En las tablas 6 y 7 se exponen los resultados económicos de las áreas evaluadas.

La producción en el área «Miguel» desciende en el 2005 y 2006 por las causas anteriormente mencionadas.

Los resultados económicos alcanzados en ambas áreas en producción fueron positivos. En el primer caso se observa que el valor medio de la producción fue superior en comparación al segundo, en correspondencia con el mayor rendimiento promedio logrado. También, el costo de producción medio fue superior, relacionado con los gastos en que se incurrieron por concepto de las atenciones culturales realizadas al cultivo y la ejecución de la cosecha. En ambas áreas el costo por peso fue inferior a la unidad, lo que evidencia rentabilidad en la producción de estos cultivos.

La producción de madera se hace más rentable, debido a que el bosque como cultivo principal se beneficia al mismo tiempo con las atenciones culturales que se realizan al cultivo asociado.

Como producto principal se obtiene una producción altamente rentable de madera en bolo para la industria y obras sociales que alcanza volúmenes superiores a 100 m³.ha⁻¹ como media; otros subproductos como leña y carbón y productos forestales no madereros. A la vez, como producción secundaria se garantizan volúmenes considerables de café de buena calidad y rendimientos, lo que evidencia la factibilidad técnico-económica de este sistema de producción.

Tabla 6. Área Miguel (Campo 1 y 2)

Año	Producción (t.ha ⁻¹ café cereza)	Valor de la producción (pesos)	Costo de la producción (pesos)	Diferencia (pesos)	Costo/peso (pesos)
2002	2,50	3 176,68	2 197,11	979,57	0,69
2003	3,35	4 259,10	2 703,76	1 555,34	0,63
2004	3,64	4 628,10	2 523,69	2 104,41	0,54
2005	1,15	1 467,97	1 232,85	235,12	0,84
2006	1,54	2 414,34	1 722,97	691,37	0,71
Media	2,44	3 189,24	2 076,08	1 113,16	0,65

Tabla 7. Área Víctor Hernández

Año	Producción (t.ha ⁻¹ café cereza)	Valor de la producción (pesos)	Costo de la producción (pesos)	Diferencia (pesos)	Costo/peso (pesos)
2003	0,96	1 221,28	972,18	249,1	0,80
2004	1,60	2 033,60	1 634,64	398,96	0,80
2005	2,06	3 000,00	1 273,54	1 726,46	0,42
2006	2,59	4 050,10	3 123,90	926,20	0,77
Media	1,80	2 576,24	1 751,06	825,18	0,68

Conclusiones

La producción de café asociado con pino, como media aportó rendimientos del café superiores a 1,5 t.ha⁻¹ de café cereza y volúmenes estimados de madera superiores a 100 m³.ha⁻¹.

Es factible tecnológica y económicamente la producción de café asociado al pino en las condiciones de la altiplanicie de Pinares de Mayarí.

Bibliografía

- Bustamante, C. y M. Ochoa: Fertilización mineral de *Coffea arabica* bajo poda sistemática en suelo ferrítico. I. Nitrógeno. *Café Cacao*, 1(2):51-55, 1998.
- Gutiérrez, Gladys: Fertilizantes en el cultivo del café. En *Informe Técnico*, 10 pp., La Habana, Ministerio de la Agricultura, 1999.
- La O, J. A. y R. Salazar: Caracterización climática de la cuenca del río Mayarí. En *Informe final de Etapa de Investigación*, Cuba, 2003.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y cacao*, 208 pp., CIDA, La Habana, 1987.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: *Manual de interpretación de los índices físico-químicos y morfológicos de los suelos cubanos*, Editorial Científico-Técnica, Ciudad de La Habana, 1984.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: Norma Ramal Agrícola NRAG 595. Tratamientos Silviculturales. Escala de interpretación de análisis de suelos. File: //A:\.htm (2001). Dirección de Normalización. Metrología y Control de la Calidad, 1982.
- Murillo, M. FAO. Sistemas Agroforestales. Carta Circular FAO, (21):11, 1996.
- Ochoa, M. y R. Cruz: Efecto de niveles de cachaza sobre los índices morfológicos de posturas de *Coffea arabica*, L., Estación de Cuarentena Café y Cacao de Holguín. En *VII Fórum nacional de fabricación y recuperación de piezas de repuesto y tecnología de avanzada*, 1992.
- Renda, S. A., E. Calzadilla, Marta Jiménez y otros: La agroforestería en Cuba. En *Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Sistemas Agroforestales*, 64 pp., FAO, Roma. Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe. Santiago de Chile, 1997.

ESTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVARES HÍBRIDOS DE CACAO EN LA REGIÓN DE BARACOA

Felipe Martínez¹, Mario Varela², Carlos C. Moya², y Eliosmar Vázquez¹

Resumen

Con el objetivo de evaluar la estabilidad de la producción en cultivares híbridos de cacao se plantaron descendencias híbridas en la región de Baracoa, sobre un suelo Aluvial Húmico Gleysado, a 28 msnm en marzo de 1993. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cinco réplicas. Para las cuatro primeras cosechas y el despunte se evaluó: el número total de mazorcas, el rendimiento de cacao seco y la masa media de las mazorcas. Para las dos últimas cosechas se realizaron evaluaciones complementarias de caracterización de los híbridos, que incluyeron: longitud del fruto, ancho del fruto, número promedio de semillas por mazorcas y grosor de la cáscara. Se consideraron los datos climáticos durante el período experimental. Los híbridos 'UF-650 x Pound-7' y 'UF-654 x Pound-7' presentaron buen desempeño en los diferentes años y se consideraron como estables, con rendimientos promedio de 1,12 y 1,02 t/ha, superior en 18 y 16% a la media poblacional, respectivamente. Los híbridos 'UF-668 x Pound-12' y 'EET-400 x Sca-12', resultaron inestables con rendimientos promedio acumulado de 1,31 y 1,58 t/ha y con mejor comportamiento en años favorables.

Palabras clave: cacao, híbridos, estabilidad, rendimientos.

Introducción

La capacidad de las plantas para adaptarse con éxito a muy diversas condiciones ecológicas, pudiera ser según Mather *et al.* (2003) el factor principal que explica la amplitud de su variabilidad genética.

El incremento de los rendimientos es el primer objetivo de los programas de mejora de los cultivos. La

Abstract

With the objective to evaluating the production stability of the cocoa hybrids cultivar descendants were planted in the Baracoa region on an Alluvial Humic Gleyed soil, at 28 meters over sea level, in March of 1993. An experimental blocks design at random was used with five replicates. For the first four harvest and the one blunts it was evaluated: total number of ears, yield of dry cocoa and the half mass of the ears. For the last two harvests complementary evaluations of characterization of the hybrid were carried out that included: longitude of the fruit, wide of the fruit, and number average of seeds for ears and of the shell thickness. They climatic data were considered during the experimental period. The hybrid 'UF-650 x Pound-7' and 'UF-654 x Pound-7' presented good acting in the different years and they were considered as stable, with yields average of 1,12 and 1,02 t/ha, superior in a 18 and 16% to the populational stocking, respectively. The hybrid 'UF-668 x Pound-12' and 'EET-400 x Sca-12' were unstable with yields accumulated average of 1,31 and 1,58 t/ha and with better behavior in favorable years.

Key words: cocoa, hybrids, stability, yields.

estabilidad de la producción del cacao está determinada por varios factores: el genotipo de los clones, el tipo de clon y las prácticas de cultivo.

La presencia de interacción genotipo por ambiente asume un papel fundamental en el proceso de recomendación de cultivares, y es necesario minimizar

¹ Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba.

² Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.

su efecto, lo que resulta posible a través de la selección de cultivares con mayor estabilidad fenotípica (Carvalho *et al.*, 2000).

Entre los modelos con términos multiplicativos que aparecen en la literatura se mencionan: el concurrente de Tukey (1963) y Eberhart y Russel (1966), citados por Varela (2002). Estos tratan de explicar la interacción a partir de un solo término multiplicativo y muchos de ellos no son adecuados para describir la interacción, debido a lo compleja que esta resulta.

Los modelos con efecto de interacción multiplicativo (AMMI), son muy utilizados para describir la interacción en tablas de dos vías; con la ventaja de permitir una representación Biplot (simultánea) de filas y columnas de la tabla, que facilita identificar las combinaciones de niveles causantes de la interacción (Kang y Gaush, 1996 y Romagosa *et al.*, 1996); los cuales se clasifican en internos y externos (Van Eeuwijk y Kroonenberg, 1998).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la estabilidad de producción de híbridos de cacao en la región de Baracoa.

Materiales y métodos

El trabajo experimental se desarrolló en áreas de la finca La Fidelina a los 20° 21' de latitud norte y 74° 29' de longitud oeste, ubicada en el municipio Baracoa, de la provincia de Guantánamo, a una altura de 28 msnm y sobre un suelo Aluvial Húmido Gleysado (MINAG, 1999) durante el período comprendido entre marzo de 1993 y diciembre del 2004.

Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron según las *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha del café y cacao* (MINAG, 1987). Se utilizó la distancia de plantación de 3 m x 3 m y la sombra permanente de *Leucaena leucocephala* (Lam) de Witt.

El clima durante el período 1993-2004, se caracterizó por una precipitación media anual de 2 570 mm. La pluviometría en los meses más secos alcanzó un valor superior a los 39 mm. La temperatura media fue de 24,8 °C y la húmeda relativa del 82%. Los diagramas climáticos por años se presentan en el Anexo.

Los genotipos usados para el estudio constituyeron descendencias de polinización aislada y controlada de

Theobroma cacao Lin. obtenidos en la etapa anterior, los cuales se establecieron en áreas de la finca La Fidelina, perteneciente a la Estación de Investigaciones de Cacao Baracoa en 1996.

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cinco réplicas, parcelas con dos hileras y seis plantas cada una y se utilizó como criterio lo establecido por Eskes *et al.* (2000) y Ramos *et al.* (2001). Se efectuó un primer ciclo de selección, en el cual se escogió un lote de 12 híbridos representados por los cruzamientos siguientes: 'UF-29 x IMC-67' (1); 'UF-221 x IMC-67' (2); 'UF-613 x UF-296' (3); 'UF-650 x Pound-7' (4); 'UF-650 x Pound-12' (5) (Testigo); 'UF-654 x Pound-7' (6); 'UF-667 x Sca-6' (7); 'UF-668 x Pound-12' (8); 'UF-676 x Pound-12' (9); 'UF-677 x IMC-67' (10); 'EET-400 x Sca-12' (11) y 'ICS-8 x Pound-12' (12).

Se evaluaron las variables siguientes durante las cuatro primeras cosechas y el despunte: número total de mazorcas (NM), rendimiento de cacao seco (RCC) en (t/ha) y la masa media de las mazorcas (MMM) en (kg). Para las dos últimas cosechas se realizaron evaluaciones complementarias de caracterización de los híbridos, que incluyeron: longitud del fruto (LF), ancho del fruto (AF), número promedio de semillas por mazorcas (NS) y grosor de la cáscara (GC).

Se realizó un análisis de varianza de clasificación doble con arreglo factorial (12 x 5), donde los factores fueron genotipos y años. Se eliminó el efecto de réplicas en los años y las medias se compararon según prueba de rangos múltiples de Duncan ($p < 0,05$).

Con los 12 híbridos y para los caracteres que mostraron interacción significativa que justificara un análisis de estabilidad, se ajustó el modelo de efecto de interacción multiplicativo y efectos principales aditivos AMMI (Varela, 2002); es decir, se aplicó un Biplot a la matriz de interacción, en la que cada fila correspondió a un genotipo y cada columna a 1 año; se utilizaron como individuos los genotipos y como variables los años.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis de varianza de los doce híbridos durante 5 años o campañas para el rendimiento, número de mazorcas por planta y masa promedio de la mazorca; que revelan

Los híbridos próximos al origen de coordinadas serán los que tendrán un comportamiento más estable al ser probados en los distintos ambientes (años) y resultaron ser para este estudio los siguientes: 'UF-677 x IMC-67' (10), 'UF-654 x Pound-7' (6), 'UF-221 x IMC-67' (2) y el 'UF-650 x Pound-12'; de igual forma, aquellas con posiciones extremas, serán las responsables de la interacción significativa detectada en los datos. En la figura 1 se puede apreciar que los híbridos más inestables son: 'EET-400 x Sca-12' (11), 'UF-668 x Pound-12' (8) y 'UF-676 x Pound-12' (9).

El primer eje contrapone los híbridos 'EET-400 x Sca-6' (11) y 'UF-668 x Pound-12' (8) del genotipo 'UF-676 x Pound-12' (9), los dos primeros se caracterizaron por presentar los más altos rendimientos acumulados. El 'EET-400 x Sca-6'; en lo particular, interactúa fuerte y positivamente con las condiciones del año (4) 2003, que se caracterizó por haber recibido más de 2 400 mm de lluvias, bien distribuidas y con solo período seco en los meses de febrero y junio, condición bajo la cual expresa su más alto potencial productivo, al mantener una relación inversa con los años (1) 2000 y el (3) 2002, que mostraron precipitaciones de 1 239 y 1 846 mm, respectivamente.

Por su parte, 'UF-668 x Pound-7' (8) interactúa fuerte y positivo con el año (5), donde es capaz de expresar su más alto potencial con un rendimiento de 2,2 t/ha el mayor del ensayo; no obstante, interactúa negativamente con el año 'UF-676 x Pound-12' (9) interactúa fuerte y significativo con el año (1) 2000, año donde por lo general los rendimientos fueron bajos, por ser una cosecha de despunte y las precipitaciones inferior a los 1 800 mm.

Según Bosshart y Van Uexkull (1989) la sequía es uno de los factores que limita los altos rendimientos, de modo tal que los árboles de cacao dependen fuertemente de la humedad y los factores del subsuelo. No obstante, este genotipo interactúa de forma negativa con el año (4) y (5), lo que justifica su pobre desempeño productivo: 0,40 y 0,91 t/ha, considerados como los más bajos del ensayo en su respectivo año, y demuestra una baja productividad en condiciones de adecuadas precipitaciones.

El eje 2 destaca la interacción positiva de los híbridos 'UF-650 x Pound-12' (4) y 'UF-221 x IMC-67' (2) con el año 2004 y la del híbrido 'UF-667 x Sca-12' (7) con el año 2001.

Resulta necesario aclarar que en esta representación gráfica Biplot, las proximidades entre híbridos, como por ejemplo: 'UF-677 x IMC-67' (10) y 'UF-654 x Pound-7' (6), sólo indican que éstos interactúan de manera similar con el ambiente (2) (2001), pero en ningún caso es indicativo de que presentan similar comportamiento en la variable dependiente analizada (Rendimiento), como planteó Varela (2002) al trabajar en el cultivo de la papa.

Al representar gráficamente la dinámica del comportamiento promedio del rendimiento en los diferentes años para aquellos híbridos declarados como estables e inestables en el modelo AMMI y ser comparados con la media poblacional (Fig. 2), se pudo observar que los híbridos estables (4 y 6) muestran un comportamiento superior a la media poblacional, que es como promedio porcentual acumulada de 18 y 16%, equivalente a lograr en la producción, rendimientos de 1 120 y 1 020 kg/ha de cacao comercial, el cual es muy superior a los 500 kg/ha informados por la International Cocoa Organization (2005) como promedio mundial y los 117 kg/ha logrados en la producción nacional, los otros dos genotipos estables, el 2 y 10, se comportaron por debajo de la media poblacional. Similar resultado presentó el genotipo categorizado como inestable (9) al mostrar decrecimiento en el orden del 47% de su rendimiento promedio acumulado.

Fig. 2. Comportamiento del rendimiento de los híbridos seleccionados comparado con la media poblacional.

Los híbridos 'EET-400 x Sca-6' (11) y 'UF-668 x Pound-12' (8) considerados inestables, manifiestan altos rendimientos y un promedio superior al de la media poblacional en 38 y 67%.

Por tal motivo, estos dos híbridos resultan utilizables para condiciones específicas de alta precipitaciones (más de 2 200 mm), donde muestran o alcanzan rendimientos que oscilan entre los 1 310 y 1 578 kg/ha de cacao comercial por año. Lachenaud *et al.* (2001) obtuvieron rendimientos en híbridos de hasta 1 275 kg de cacao seco/ha acumulado de 5 años en Guyana Francesa y recomiendan su incorporación a programas de mejoramiento.

El comportamiento de los híbridos para las variables: longitud del fruto, diámetro del fruto, grosor de la cáscara y número de semillas por frutos se presentan en la tabla 2, donde solo se obtuvo diferencias significativas para el número de semillas por fruto. La información que aquí se muestra servirá de base para tener criterios descriptivos y complementarios de los híbridos seleccionados.

Conclusiones

Los híbridos 'UF-650 x Pound-7' y 'UF-654 x Pound-7' se consideran como estables, con rendimientos promedio de 1,12 y 1,02 t/ha, superior en 18 y 16% a la media poblacional, respectivamente. Los híbridos

'UF-668 x Pound-12' y 'EET-400 x Sca-12' resultaron inestables con rendimiento promedio acumulado de 1,31 y 1,58 t/ha y mejor comportamiento en años favorables.

Recomendaciones

Generalizar la utilización de los híbridos 'UF-650 x Pound-7' y 'UF-654 x Pound-7' para cualquier condición, así como el 'UF-668 x Pound-12' y 'EET-400 x Sca-12' cuando existan condiciones climáticas favorables.

Bibliografía

- Almeida, M. V. C. y L. A. S. Días: Recursos genéticos. In *Melhoramento genéticos do cacauero* (L. A. S. Días, ed.), Cap. 5, pp. 163-216, Viçosa, Brazil, 2001.
- Bosshart, R. P. y H. R. Van Uexkull: El cacao de altos rendimientos necesita fertilizantes y condiciones de cultivo apropiadas. *El Cacaotero Colombiano*, 12(37):13-15, 1989.
- Carvalho, H. W., M. L. Silva, M. J. Cardoso et al.: Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de Milho no Nordeste Brasileiro no ano agrícola de 1998/1999. *Agrotrópica*, 12(1): 21-28. 2000.
- Eskes, A. B., J. M. Engels and R. Lass: Working procedures for cocoa germplasm evolution and selection. In *Proceeding of the CFC/ICCO/IPGRI project workshop*, Montpellier, France, 1-6 February 1998, International Plant Genetic Resources Institute, Roma, Italy. 2000.

Tabla 2. Comportamiento de algunos componentes de caracterización del fruto del cacao para los híbridos estudiados

Híbridos	Longitud del fruto	Diámetro del fruto	Grosor de la cáscara	Numero de semillas
UF-29 x IMC-67	17,52	8,40	1,47	41
UF-221 x IMC-67	18,44	8,38	1,42	45
UF-613 x UF-296	18,43	8,51	1,51	39
UF-650 x Pound-7	18,85	8,58	1,42	44
UF-668 x Pound-12	18,03	8,56	1,44	42
UF-654 x pound-7	18,50	8,41	1,48	43
UF-667 x Sca-12	17,92	8,42	1,48	38
UF-668 x Pound-12	18,45	8,72	1,41	43
UF-676 x Pound-12	18,03	8,55	1,49	40
UF-677 x IMC-67	18,24	8,81	1,57	41
EET-400 x Sca-6	18,25	8,43	1,48	44
ICS-8 x Pound-12	19,02	8,80	1,45	42
Significativa	NS	NS	NS	*
ES				0,3776
CV (%)				0.9

Estévez, A., M. E. González, J. Castillo y otros: Comportamiento del rendimiento y la calidad culinaria de un grupo de clones y variedades cubanas de papa. *Cultivos Tropicales*, 17(3):72-76. 1996.

ICO, International Cocoa Organization: Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics: *Cocoa year 2004/2005*, vol. XXXI, No. 2, 71 pp., London, United Kingdom, ICCO, 2005.

Kang, M. S. and H. G. Gauch: Genotype by environment interaction, p. 5, CRC Press, New York, 1996.

Lanchenaud, C., J. C. Matamayor and A. M. Risterucci: Implications of new insight into the genetic structure of *Theobroma cacao* L. for breeding strategies. In *Proc. Intern. Workshop on New Technologies and Cocoa Breeding* (F. Bekele, M. End and A. Eskes, eds.), pp. 89-107, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 2001.

Mather, S., S. Sharmo and S. Kumar: Description of variation in the Indian accessions of the medicinal plant *centella asiatica* (L) urban. *Plant Genetic Resources Newsletter*, 135:47-52, 2003.

Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha de café y cacao*, p. 176, CIDA, La Habana, 1987.

—: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba, p. 64, Agrinfor, La Habana, 1999.

Ortiz, O., T. Maria, B. O. López et al.: Initial growth vigour and segregation in the international hybrid of cocoa 'Pound-7 x Rim-76' in Rosario Izapa, Chiapas State. In *11 Cientific Technological Agricultural, Forestry and Husbandry Meeting (Proceedings)*, p. 399, Huimanguillo, Tab. (Mexico), 1998.

Ramos, C. G., A. Gómez, C. La Cruz y otros: Evaluación de una plantación de cacao Criollo Guasare. Relación entre la producción y parámetros de vigor. *Agro-nomía Tropical*, 15(2):175-186, 2001.

Romagosa, I., F. H. Seullrich and P. M. Hayes: Use of the AMMI model in QTL mapping for adaptation in barley. *Theory Applied Genetic*, 93:30-37, 1996.

Van Eeuwijk, F. A. and P. M. Kroonenberg: Multiplicative models for interaction in tree-way ANOVA, with applications to plant breeding. *Biometrics*, 54:1315-1333, 1998.

Varela, N. M.: «Los métodos Biplot como herramienta de análisis de interacción de orden superior en un modelo lineal/bilineal», tesis doctoral, Universidad de Salamanca, España, 2002.

Anexo. Climogramas de Baracoa (1996-2004)

Leyenda: ■ Lluvias por encima de 100 mm. ▨ Época húmeda del año. ▩ Época seca.

LISTA CRONOLÓGICA POR ORDEN DE ARTÍCULO

No.	AUTOR (ES)	TÍTULO	AÑO	Vol.	No.	Pág.
1	Lázaro Arañó Leyva y Carlos A. Bustamante González	COMPORTAMIENTO DE <i>CERCOSPORA COFFEICOLA</i> (BERK. Y COOKE) EN PLANTACIONES DESOCADAS DE <i>COFFEA CANEPHORA</i> PIERRE EX FROEHNER BAJO SISTEMA DE FERTILIZACIÓN	2010	9	1	3
2	Carlos A. Bustamante González, Maritza I. Rodríguez y Alberto Pérez	RESPUESTA DE CLONES DE <i>COFFEA CANEPHORA</i> A LA APLICACIÓN DEL AZOTOBACTER EN FASE DE VIVERO	2010	9	1	8
3	Genovevo Grave de Peralta Hechavarría e Ismael Fonseca	CIENCIA, TÉCNICA Y TRADICIÓN. ELEMENTOS DECISIVOS EN LA RECUPERACIÓN Y MANEJO DE UN CAFETAL SIETE AÑOS DESPUÉS	2010	9	1	13
4	Felipe Martínez Suárez, Miguel Menéndez Grenot, Carlos C. Moya López, Ramón A. Ramos Navas, Giglis M. Suárez, Francisco Rodríguez Patterson y José Ángel Hernández	HETEROSIS PARA ALGUNAS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO EN CRUZAS HÍBRIDAS DE CACAO (<i>THEOBROMA CACAO</i> LIN.)	2010	9	1	16
5	Délira Navarro, Jorge Luis Ramajo, Rosa Iris García y Cerisnelda Ginarte	INVENTARIO DE LA FLORA CIRCUNDANTE A DOS CENTROS DE BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TERCER FRENTE	2010	9	1	21
6	Pedro Ochoa Mena, Yannolis Matos Cueto, Pablo Clapé Borges y Ángel Columbié Londres	RESPUESTA EN RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS DEL CACAO (<i>THEOBROMA CACAO</i> LIN.) A LA IRRIGACIÓN SUBTERRÁNEA, BAJO CONDICIONES DE PRODUCCIÓN	2010	9	1	26
7	Ramón A. Ramos, T. Wondyifraw, Felipe Martínez, G. Endale; T. Alemayehu and A. Zerihun	PLANT REGENERATION THROUGH SOMATIC EMBRYOGENESIS IN THREE ETHIOPIAN <i>COFFEA ARABICA</i> HYBRIDS (ABA BUNA, GHAWE AND MCH ₂)	2010	9	1	31
8	Yojana Rodríguez Benit, María Esther González, Francisco Simón, M. García y Luis Vázquez	EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE INFESTACIÓN POR BROCA EN ÁREAS CAFETALERAS	2010	9	1	39
9	Eliosmar Vázquez, Guillermo Molina, Wilfredo Díaz y Rafael Camejo	FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ASOCIADO CON PINO EN LA ALTIPLANICIE DE PINARES DE MAYARÍ	2010	9	1	44
10	Felipe Martínez Suárez, Mario Varela, Carlos C. Moyas López y Eliosmar Vázquez	ESTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVARES HÍBRIDOS DE CACAO EN LA REGIÓN DE BARACOA	2010	9	1	50

ÍNDICE DE AUTOR

A

Alemayehu, T. (31)
Arañó, Lázaro (3)

B

Bustamante, Carlos A. (3, 8)

C

Camejo, Rafael (44)
Clapé, Pablo (26)
Columbié, Ángel (26)

D

Díaz, Wilfredo (44)

E

Endale, G. (31)

F

Fonseca, Ismael (13)

G

García, M. (39)
García, Rosa Iris (21)
Grave de Peralta, Genovevo (13)
Ginarte, Cerisnelda (21)
González, María E. (39)

H

Hernández, José Ángel (16)

M

Martínez, Felipe (16, 31, 50)
Matos, Yannolis (26)
Menéndez, Miguel (16)
Molina, Guillermo (44)
Moya, Carlos C. (16, 50)

N

Navarro, Délira (21)

O

Ochoa, Pedro (26)

P

Pérez, Alberto (8)

R

Ramajo, Jorge Luis (21)
Ramos, Ramón A. (16, 31)
Rodríguez, Maritza I. (8)
Rodríguez, Yojana (39)
Rodríguez, Francisco (16)

S

Simón, Francisco (39)
Suárez, Giglis M. (16)

V

Varela, Mario (50)
Vázquez, Eliosmar (44)
Vázquez, Luis (39, 50)

W

Wondyifraw, T. (31)

Z

Zerihun, A. (31)

ÍNDICE DE MATERIAS

A

Abundancia (21)
Azotobacter (8)

B

Beneficio de café (21, 23)
Biofertilización (8)
Broca del café (39)

C

Cacao (31, 16, 26, 50)
Café (13, 44)
Callus (31)
Cercospora (3)
Clones (8)
Coffea arabica (31)
Coffea canephora (8)
Cosecha (13)
Cruzamiento dialélico (16)
Cultivos asociados (44)

E

Estabilidad (50)

F

Fertilización (3)
Flora (21)

G

Genotipo (16)

H

Heterosis (16)
Híbrido (16, 50)
Hypothenemus hampei (39)

I

Incidencia (3)
Índice de infección (3)
Inventario (21)

M

Método de muestreo (39)

P

Producción (13, 26, 44)
Pino (44)

R

Regeneration (31)
Rendimiento agrícola (26)
Rendimientos (13, 50)
Riego (26)

S

Somatic embryogenesis (31)

T

Tissue culture (31)

Instrucción para los autores

La revista publicará trabajos originales, comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas acerca de los tópicos específicos de las investigaciones en los cultivos de café y cacao, especialmente en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, y tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa. Los científicos de otros países también están invitados a enviar sus colaboraciones.

Los trabajos serán enviados en idioma español, mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas, con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (sólo por una cara) y en disquete. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras se deben presentar en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto), y las imágenes, en fotos o diapositivas. Cuando esto último no sea posible, deben enviarse en disquete (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) y que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos se deben presentar los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de 4 cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas.

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ **Nueva Suscripción:** _____ **Actualizar datos:** _____

Años que solicita: _____ **Números de ejemplares por año:** _____

Precio por ejemplar: Exterior: 10.00 USD / Nacional: 10.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente o por SOLICITUD A LOS GRUPOS PROVINCIALES del GEAM.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a EES Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao

Código 131.0.6655

Cuenta Bancaria 0684201007500719

NIT 11001317436

Instrucción para los autores

Los artículos se deben dividir en las partes siguientes: título (español e inglés); nombre y apellidos de los autores, sus categorías científicas, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; resumen en español e inglés con un máximo de 250 palabras; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin numerar) y Bibliografía.

La bibliografía debe contar con todos los datos necesarios [autor(es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo, el nombre de la revista, volumen, número e intervalo de páginas)], editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone el nombre de este, el lugar donde se efectuó y la fecha.

El Comité Editorial de la revista no tomará en consideración los trabajos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas, y que no cumplan los requisitos aquí señalados.

Café
Cacao

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname:

Institución/Institution:

Profesión/Profesión:

Dirección/Address:

Código Postal/Zip Code: Ciudad/City:

País/Country: Teléf./ Telephone: Telefax:

E-mail: Número de Cuenta o Agencia Bancaria:

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@ecicc.ciges.inf.cu